

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Transmaskuline Stimmen in der Logopädie

Einblicke in die Bedeutung der Stimmtherapie für
transmaskuline Personen mittels einer Gruppendiskussion

Eingereicht von: Simone Zbinden

Begleitperson: Erika Hunziker

Datum der Abgabe: 17.02.2023

Titelbild: **Die transmaskuline Stimme:** Silhouette eines Kopfes, gestaltet in den Farben der transmaskuline Pride Flagge und Schallwellen, welche aus dem Mund austreten
(Bildgestaltung: Simone Zbinden, 2022).

ABSTRACT

Transmaskuline Stimmen sind in der Logopädie ein Nischengebiet. Oft wird in der Literatur davon ausgegangen, dass die Stimmtherapie von transmaskulinen Menschen obsolet ist, da die Stimme sich durch eine Hormontherapie automatisch vermännlicht. Jedoch führt diese Therapie nicht bei allen transmaskulinen Menschen zu einem ausreichenden Erfolg. Ausserdem sind gemäss einer Studie funktionelle Stimmprobleme während der Transition von transmaskulinen Menschen häufig.

Ziel dieser Arbeit, ist herauszufinden, welche Rolle die Logopädie bei transmaskulinen Menschen spielt. Dazu wurde eine Gruppendiskussion mit fünf transmaskulinen Menschen über ihre Stimme durchgeführt. Diese Aussagen wurden mittels einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Logopädie bei der Therapie von transmaskulinen Menschen im Bereich der Genderdysphorie und der Therapie der Stimmfunktion eine unterstützende Rolle einnehmen kann.

DANKSAGUNG

Nun ist der Tag gekommen, an dem ich meine Bachelorarbeit in den Händen halte, wenn auch im übertragenen Sinn innerhalb meines Laptops. Ohne die Unterstützung von vielen grossartigen Menschen, wäre es wohl nicht so weit gekommen und für diese Unterstützung bin ich sehr dankbar.

Vielen Dank, Dr. phil. Erika Hunziker für die Begleitung und wertvolle Unterstützung bei den wichtigen Wendepunkten dieser Bachelorarbeit, sodass ich das Ziel nie aus den Augen verloren habe.

Ich möchte mich auch bei Anita Weber, MSc, von der Methodenberatung der HfH bedanken. Denn ich konnte auf vielfältige Unterstützung bei der Planung der Gruppendiskussion, sowie der Auswertung zählen. Vielen Dank dafür.

Ebenfalls danke ich dem Verein bunt_lieben, sowie dem Transgender Network Switzerland (TGNS), welche mir Kontakt zu möglichen Interviewpartner_innen vermittelt haben.

Mein besonderer Dank geht an die Teilnehmenden der Gruppendiskussion, Danke für eure Flexibilität und Offenheit. Danke, dass ich dieses spannende Gespräch mit euch durchführen durfte. Ohne euch und eure Erzählungen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Ausserdem hat mir der Kontakt mit euch immer wieder gezeigt, wie wichtig das Thema ist, besonders, wenn ich kurz davor war, die Arbeit in den Papierkorb zu verschieben und meinen Laptop aus dem Fenster in den Zürisee zu werfen.

Danke auch an die Freund_innen, welche meine Arbeit durchgelesen haben und mich mit konstruktivem Feedback weitergebracht haben.

Ich möchte mich auch bei meinem Partner bedanken für die grosse emotionale Unterstützung. Danke, dass du mir zugehört hast, auch wenn ich wieder einmal nur über meine Bachelorarbeit sprechen konnte. Und vielen Danke für deine stets positiven und motivierenden Worte, sowie die Geduld mit den Bücherstapeln im Wohnzimmer.

Und an alle Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die während dieser Zeit für mich da waren: Ihr seid einfach fantastisch. Danke, ihr Lieben!

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
2	Theorieteil	3
2.1	Allgemeines zu trans.....	3
2.1.1	Verschiedene Geschlechtsidentitäten und andere wichtige Begriffe	3
2.1.2	Häufigkeit von trans Menschen	4
2.1.3	Geschichte der Begrifflichkeiten und Diagnose	4
2.1.4	Leidensdruck von trans Menschen	5
2.1.5	Behandlungsmöglichkeiten von Geschlechtsdysphorie	6
2.2	Trans Stimmen in der Logopädie	7
2.2.1	Die Stimme als geschlechtsspezifisches Merkmal.....	8
2.2.1.1	Sprechstimmlage	10
2.2.1.2	Stimmeinsätze.....	10
2.2.1.3	Stimmfunktionsbereiche	11
2.2.1.4	Resonanz.....	11
2.2.1.5	Einordnung von Stimmeigenschaften nach dem gelesenen Geschlecht... ..	11
2.2.2	Therapiegestaltung.....	12
3	Forschungsdesign	14
3.1	Datenerhebung	14
3.1.1	Planung des Gesprächs und Entwicklung des Leitfadens	14
3.1.2	Zusammenstellung der Gruppe.....	15
3.1.3	Durchführung der Gruppendiskussion.....	16
3.1.4	Aufarbeitung der Daten.....	17
3.2	Auswertung.....	17
3.2.1	Erste Textarbeit und Zusammenfassung des Gruppengesprächs	17
3.2.2	Entwicklung der Hauptkategorien und erste Codierung	17
3.2.3	Induktive Bildung von Subkategorien und zweite Codierung.....	19
3.2.4	Analyse der Daten und deren Dokumentation	22

3.3	Methodenkritik.....	23
4	Ergebnisse.....	26
4.1	Stimmidentität und Passing.....	26
4.1.1	Stimme und Geschlecht.....	26
4.1.2	Einstellung zur persönlichen Stimme	27
4.1.3	Reaktionen subjektiv unpassenden Stimme	29
4.1.4	Reaktionen auf subjektiv passende Stimme	30
4.1.5	Veränderungen der Bedeutung der Stimme für die Geschlechtsidentität	30
4.2	Stimmfunktion.....	31
4.2.1	Funktionelle Einschränkungen.....	31
4.2.2	Umgang mit der neuen Stimme.....	32
4.3	Zusammenfassung mit Bezug zu Fragestellung und Theorie	34
5	Diskussion.....	36
5.1	Beantwortung der Fragestellung	36
5.2	Kritische Diskussion der Arbeit.....	36
5.3	Ausblick auf Berufspraxis und weitere Forschung	37
6	Literaturverzeichnis	39
7	Tabellenverzeichnis.....	40
8	Anhang	41

1 EINLEITUNG

Das Thema der Transidentität liegt mir sehr am Herzen. Immer wieder komme ich in meinem Freundeskreis mit dem Thema in Berührung. Durch den persönlichen Kontakt mit trans Menschen, die von ihren Erfahrungen mit Mitmenschen und in der Gesellschaft erzählen, kenne ich die belastende Situation der Geschlechtsdysphorie. Dabei begegnete ich auch der positiven Wirkung, welche Stimmveränderungen auf das Wohlbefinden von trans Menschen haben können, da sie in ihrer Geschlechtsidentität bestärkt werden. So erfuhr ich von der grossen Bedeutung, welche dabei die eigene Stimme einnehmen kann. Die Stimme wurde immer wieder als ein wichtiger Faktor beschrieben, um gesellschaftlich entsprechend der eigenen Geschlechtsidentität gelesen zu werden und sich in der eigenen Geschlechtsidentität wohlfühlen. Dies zeigte sich auch in den Vorlesungen zum Thema Stimme.

Während die Therapie von transfemininen Menschen in der Logopädie weitgehend theoretisch und praktisch verankert ist, wird das Thema der transmaskulinen Stimmen oft vereinfacht. So wird vielfach davon ausgegangen, Stimmtherapie sei bei transmaskulinen Menschen meistens nicht nötig (beispielsweise Hammer & Teufel-Dietrich, 2007, S. 275-276).

Dabei werden jedoch Menschen, die sich gegen eine Hormontherapie entscheiden oder bei denen diese Therapie den Stimmklang nicht genügend anpasst, nicht mit einbezogen. Ausserdem tragen hormonelle Veränderungen und die unphysiologische Nutzung der Stimme oft zu eingeschränkten Stimmfunktionen von transmaskulinen Personen bei (Azul, 2013, S. 9).

Dies zeigt, dass das Gebiet der transmaskulinen Stimmen oft eine Lücke ausmacht, zu deren Schliessung die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten soll.

Aus diesem Grund entstand die folgende Forschungsfrage:

Welche Rolle spielt Stimmtherapie für transmaskuline Menschen?

Um diese Frage zu beantworten, wurde neben dem Literaturstudium eine Befragung von transmaskulinen Menschen mittels einer Gruppendiskussion durchgeführt. Die transkribierte Gruppendiskussion wurde dann mittels des Vorgehens einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet. Dazu wurde anhand der Daten deduktive und induktive (Sub-)Kategorien gebildet, mithilfe dieser das Material kategorisiert wurde. Für die Auswertung wurde ein Fokus auf zwei der gebildeten

Kategorien, «Stimmidentität und Passing» sowie «Stimmfunktion», gelegt. Die Aussagen zu diesen Themen wurden analysiert und in einen Zusammenhang gebracht, um die Beantwortung der Forschungsfrage unter Einbezug der Theorie zu beantworten.

Die Arbeit ist entsprechend dem Ablauf des Schreibprozesses und dem beschriebenen Vorgehen aufgebaut. Im Theorieteil (Kapitel 2) werden theoretische Hintergründe zu trans Themen im Allgemeinen, sowie spezifisch auf die Logopädie bezogen, erläutert.

Anschliessend wird im Kapitel 3 das Forschungsdesign, mit dem Prozess der Datengewinnung und Datenauswertung, beschrieben. Die daraus entstandenen Ergebnisse werden im Kapitel 4 aufgezeigt, erläutert, sowie mit der Theorie in Bezug gebracht. In der Diskussion (Kapitel 5) wird die Fragestellung beantwortet und es findet eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit statt, abschliessend folgt eine Zusammenfassung und ein Ausblick. Das Literaturverzeichnis, sowie das Tabellenverzeichnis befinden sich in Kapitel 6 beziehungsweise Kapitel 7.

Im umfangreichen Anhang (Kapitel 8) befinden sich das Transkript der Gruppendiskussion, sowie alle weiteren erarbeiteten Tabellen und Materialien, welche zur Durchführung des Forschungsdesigns nötig waren.

Das gewählte Vorgehen, führt dazu, dass der genutzte Datensatz eher klein ist. Dies resultiert in einer eingeschränkten Aussagekraft der Daten.

Diese Arbeit enthält zum Verständnis einen kurzen Überblick über allgemeine Therapiemöglichkeiten von Genderdysphorie. Der Fokus der Arbeit liegt jedoch klar auf der Stimme als identitätsstiftender Faktor für transmaskuline Personen. Aus diesem Grund ist das persönliche Erleben und der Umgang mit der Stimme bei transmaskulinen Personen zentral, während andere Geschlechtsidentitäten nicht zur Sprache kommen. Aus den Ergebnissen werden zusätzlich Ableitungen für die logopädische Praxis gemacht. Diese können als Hinweise für die Arbeit mit transmaskulinen Personen dienen, jedoch ist es wichtig dabei die eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse zu beachten. Es wird als zentral empfunden, dass eine Therapie mit transmännlichen Personen immer einen stark individualisierten Charakter haben sollte, um der damit verbundenen Vielfalt der Bedürfnisse und Ansprüche gerecht zu werden.

Bei der Formulierung dieser Arbeit wurden die Vorgaben des Leitfadens «Gender und Diversity in der Kommunikation» der Hochschule für Heilpädagogik genutzt. Dabei werden entweder geschlechtsneutrale Formulierungen oder der Gender_Gap verwendet (Grujic, 2018, S. 3ff.).

2 THEORIETEIL

2.1 ALLGEMEINES ZU TRANS

2.1.1 Verschiedene Geschlechtsidentitäten und andere wichtige Begriffe

Das Thema Transidentität scheint in den letzten Jahren immer häufiger in den Medien behandelt zu werden. Einige Zeitungsartikel sprechen sogar von einem Trend mit negativen Folgen (beispielsweise Schmid, 2020). Trotzdem herrscht bei vielen Begriffen, die in diesem Themenbereich genutzt werden, Unklarheit über deren konkrete Bedeutung. Deswegen erachte ich es als wichtig, diese kurz zu definieren.

Oft wird im wissenschaftlichen und öffentlichen Bereich von «Transsexualität» gesprochen. Dies ist jedoch ein eher veralteter Begriff, der fälschlicherweise darauf schliessen lässt, dass es sich um eine sexuelle Ausrichtung handelt. Auch die Begriffe wie Frau-zu-Mann und Mann-zu-Frau werden kritisiert, da diese nicht dem Empfinden von transidenten Menschen entsprechen. Denn transidente Menschen machen keine Geschlechtsveränderung durch, sondern passen lediglich ihren Körper ihrer Geschlechtsidentität an und möchten in dieser leben (Rauchfleisch, 2016, S. 14).

In dieser Arbeit wird deswegen folgende Definition von trans gemäss dem Transgender Network Switzerland (TGNS) genutzt:

Von trans spricht man, wenn das innere Wissen einer Person, welches Geschlecht sie hat (Geschlechtsidentität), nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. (TGNS, 2016, S. 7)

Neben diesem allgemeinen Begriff trans, welcher als Adjektiv genutzt wird, gibt es auch einige weitere Begriffe für die Geschlechtsidentität eines Menschen, die für das Verständnis der Arbeit wichtig sind.

Im Gegensatz zu trans Menschen stimmen bei «cis» Menschen das zugewiesene Geschlecht und die eigene Geschlechtsidentität überein (Köller & Schautz, 2022, S.124).

Es muss dabei angemerkt werden, dass Geschlechtsidentität als ein Spektrum angesehen wird und es auch Menschen gibt, die sich zwischen den Polen von männlich und weiblich einordnen. Dies wird meist als «non-binär» beschrieben. In diesem non-binären Bereich der Geschlechtsidentität gibt es wiederum verschiedenste Begriffe, welche unterschiedliche Arten von Geschlechtsidentität beschreiben. Einige non-binäre Menschen ordnen sich weder

männlich noch weiblich zu, andere identifizieren sich sowohl mit männlich als auch weiblich, wobei (manchmal) eine Seite überwiegen kann (Köller & Schautz, 2022, S.122).

Für diese Arbeit besonders relevant ist der Begriff trans männlich oder transmaskulin. Dies sind Oberbegriffe für Personen, denen bei der Geburt ein weibliches Geschlecht zugeschrieben wurde, sie aber von ihrer Geschlechtsidentität ein Mann oder non-binär männlich sind (Köller & Schautz, 2022, S.129). Entsprechend dazu, gibt es auch trans weibliche Personen, die jedoch in dieser Arbeit keine zentrale Rolle einnehmen.

2.1.2 Häufigkeit von trans Menschen

Trans Menschen sind keine Seltenheit, jedoch ist es schwierig hier genaue Zahlen festzulegen, da nicht alle Menschen eine psychologische oder medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Olyslager und Conway schätzten im Jahr 2008, dass 1 von 1000 Menschen transweiblich und 1 von 2000 Menschen transmännlich sind (zit. nach Rauchfleisch 2016, S.16). Jedoch geht das Transgender Network Switzerland von weitaus grösseren Zahlen bis zu 3% der Bevölkerung aus (TGNS, 2010-2023). Das entspricht bei einer Bevölkerung von 8 738 791 (Bundesamt für Statistik, 2021) doch immerhin rund 260 000 trans Menschen in der Schweiz.

2.1.3 Geschichte der Begrifflichkeiten und Diagnose

Bei der Geburt wird dem Kind aufgrund eines binären Geschlechtssystem von Mann und Frau, ein Geschlecht zugewiesen. Ob das so bestimmte Geschlecht mit der Geschlechtsidentität des Kindes übereinstimmt, zeigt sich dann erst später. Auch ist diese Einordnung des Geschlechts teilweise bei der Geburt nicht klar: Es wird beispielsweise davon ausgegangen, dass bis zu 1,6% der Bevölkerung mit Geschlechtsmerkmalen geboren werden, die sowohl männlich als auch weiblich eingeordnet werden können und somit als intersex bezeichnet werden (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2022).

Es gibt ausserdem vielfältige Kulturen, in denen eine Geschlechtsidentität abseits vom binären Geschlechtskonstrukt schon immer einen festen Platz im Alltag einnimmt.

Beispielsweise sind «two-Spirit People», welche eine männliche und eine weibliche Seele in sich tragen, bei verschiedenen Kulturen der Ureinwohner in Nordamerika sehr geschätzt (Rauchfleisch, 2016, S.15).

Lange wurde für trans Menschen der Begriff Transsexualität genutzt, welcher dies als Krankheit charakterisierte und heute als veraltet gilt (siehe auch Kapitel 2.1.1). Gemäss ICD-10 der World Health Organization (WHO) wurde Transsexualismus (F64.0) wie folgt definiert:

Der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach chirurgischer und hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht soweit wie möglich anzugleichen. (WHO & BfArM 2022)

Aktuell sind diese Begrifflichkeiten im Wandel. Im überarbeiteten ICD-11 wird neu der Begriff Genderinkongruenz (HA60) genutzt, welcher eine weiter gefasste Definition der Thematik ermöglicht. Die deutsche Übersetzung befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Entwurfsphase, auf Englisch wird die Definition jedoch bereits genutzt.

Die Genderinkongruenz im Jugend- und Erwachsenenalter ist gekennzeichnet durch eine ausgeprägte und anhaltende Inkongruenz zwischen dem erlebten Geschlecht einer Person und dem zugewiesenen Geschlecht, die oft zu dem Wunsch nach einer "Transition" führt, um als eine Person des erlebten Geschlechts zu leben und akzeptiert zu werden, und zwar durch eine Hormonbehandlung, einen chirurgischen Eingriff oder andere Gesundheitsdienstleistungen, um den Körper der Person so weit wie möglich und gewünscht an das erlebte Geschlecht anzupassen. Die Diagnose kann nicht vor dem Einsetzen der Pubertät gestellt werden. Geschlechtsvariante Verhaltensweisen und Vorlieben allein sind keine Grundlage für die Zuweisung der Diagnose. (WHO 2022)

Neu wird also nicht mehr von dem anatomischen Geschlecht gesprochen, sondern vom erlebten und zugewiesenen Geschlecht. Ausserdem ist ein Wunsch nach Transition nicht mehr ein zwingender Bestandteil der Definition und in der Behandlung scheint mehr auf die individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Menschen mit Genderinkongruenz eingegangen zu werden. Es fällt ebenfalls auf, dass die Diagnose nicht vor der Pubertät gestellt werden darf, jedoch beinhaltet HA61 eine ähnliche Symptomatik bei Kindern (WHO 2022).

2.1.4 Leidensdruck von trans Menschen

Der Weltverband für Transgender Gesundheit setzt sich dafür ein, dass trans als «Ausdruck von Vielfalt, nicht von Pathologie» gesehen wird. Dabei werden sämtliche Formen von «Geschlechtsnichtkonformität» mit einbezogen, die in vielen Gesellschaften mit Diskriminierung behaftet sind. Diese Diskriminierungen zeigen, dass trans Menschen trotzdem weiterhin oft pathologisiert werden. Dies löst bei vielen trans Menschen eine grosse

Belastung aus, die häufig zu negativem Stress führt und sie anfälliger für die Entwicklung von teils schwerwiegenden psychischen Problemen macht (WPATH 2012, S. 5f.).

Bei einigen Menschen führt dieser Leidensdruck, nicht geschlechtskonform zu sein, zu Geschlechtsdysphorie. Dies ist ein «körperliches oder soziales Unwohlsein», welches sich sehr unterschiedlich zeigen kann. Geschlechtsdysphorie kann auftreten, wenn ein Mensch nicht in der richtigen Geschlechtsidentität anerkannt wird oder der eigene Körper nicht den eigenen Vorstellungen von Geschlecht entspricht (Köller & Schautz, 2022, S.128).

Geschlechtsdysphorie kann in den meisten Fällen durch Behandlungen gelindert werden. Dies kann verschiedene Therapien, wie beispielsweise Hormontherapien und Operationen, beinhalten kann, muss jedoch nicht. Diese Behandlungen sind individuell zu klären und haben zum Ziel, den Mensch zu unterstützen «mit sich selber und ihrer Identität zufrieden zu sein» (WPATH 2012, S.6). Einige dieser Therapiemöglichkeiten werden im Kapitel 2.1.5 beschrieben.

Für viele trans Menschen ist ausserdem das sogenannte Passing für die Akzeptanz in der Gesellschaft wichtig. Dieser Ausdruck kommt vom Englischen 'to pass' (bestehen, durchgehen) und beschreibt, dass sie in der Gesellschaft «von Unbekannten entsprechend der eigenen Geschlechtsidentität wahrgenommen» werden möchten. Sie werden also in ihrer Geschlechtsidentität korrekt von aussen gelesen. Dies ist für sie entscheidend für die Integration in der Gesellschaft (TGNS 2018, S. 174).

2.1.5 Behandlungsmöglichkeiten von Geschlechtsdysphorie

Wichtig zu beachten ist, dass nicht eine Geschlechtsidentität behandelt werden soll, sondern dass die Geschlechtsdysphorie im Zentrum steht. Trans Menschen sind nicht per se «gestört», jedoch kann eine Diagnose einer Geschlechtsdysphorie oft helfen, dass sie Behandlung und Unterstützung dafür erhalten (WPATH 2012, S.7).

Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten für Geschlechtsdysphorie. Welche und in welcher Reihenfolge diese gewählt werden, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Zu den psychologischen und medizinischen Behandlungsmöglichkeiten gehören folgende vier Punkte (WPATH 2012, S.12):

- Änderung des Ausdrucks ihrer Geschlechtlichkeit und Wechsel der Geschlechtsrolle in einigen oder allen Bereichen des Lebens
- Hormontherapie zur Feminisierung oder Maskulinisierung des Körpers
- Chirurgische Interventionen an primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen
- Psychotherapie, bei Bedarf in unterschiedlichen Settings von Einzel zu Gruppentherapie

Neben den beschriebenen medizinischen und psychologischen Möglichkeiten gibt es auch zusätzliche Punkte, die zu einer Verbesserung der Geschlechtsdysphorie beitragen können (WPATH 2012, S. 12f.):

- Soziale Unterstützung und Interessenvertretung durch (Selbsthilfe)-gruppen
- Unterstützung für Angehörige
- Sprach- / Stimm- und Kommunikationstherapie
- Haarentfernung
- Wegdrücken von Genitalien und Abbinden der Brüste
- Ausstopfen von Kleidung in gewünschten Bereichen (z.B. Hüfte)
- Namen- und Personenstandsänderungen

2.2 TRANS STIMMEN IN DER LOGOPÄDIE

Wie im Kapitel 2.1.5 erwähnt, kann Sprach-, Stimm- und Kommunikationstherapie eine Therapiemöglichkeit für Geschlechtsdysphorie bieten. Hier kommt also die Logopädie ins Spiel. In diesem Kapitel wird das Zusammenspiel von trans Menschen und Logopädie beschrieben.

Meist wird davon ausgegangen, dass eine Stimmtherapie vor allem bei trans Frauen nötig ist und bei transmaskulinen Personen weit weniger wichtig ist. Ein Stimmwechsel für trans Männer soll durch eine hormonell bedingte Absenkung der Stimme oft unkompliziert sein. Dies ist wohl auch der Grund, wieso die Therapie von trans Frauen scheinbar einen grösseren Teil in der Literatur ausmacht, jedoch werden dabei teils einige Punkte bei transmaskulinen Personen vernachlässigt.

Logopädie wird im Rahmen einer Therapie der Geschlechtsdysphorie von der Allgemeinversicherung übernommen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (TGNS 2018, S.64f.). Im Zentrum einer Logopädietherapie stehen die «Verbesserung verbaler und nonverbaler Kompetenzen, um sich besser der Geschlechtsidentität entsprechend ausdrücken zu können» (WPATH 2012, S. 13).

Viele transfeminine Menschen möchten dabei eine «höhere und hellere Stimme» erreichen. Oft wird bei trans Frauen eine Erhöhung der Stimmlage auf einen genderneutralen Wert von mindestens 146 Hz anvisiert (Wilde 2018, S. 28). Dabei soll zusätzlich ein «möglichst feminines Timbre unter männlichen anatomischen Voraussetzungen» erarbeitet werden, sodass sich die «weibliche Identität der Patientin auf individuellem Weg in der Stimme widerspiegelt» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2007, S.274).

Bei transmaskulinen Menschen kann durch Hormongabe das Kehlkopfwachstum angeregt werden, wodurch die Stimme automatisch in einen «männlichen Bereich» absinkt und somit «meistens keine Stimmtherapie nötig [ist]» (Hammer & Teufel-Dietrich, 2007, S. 275f.). Eine Vertiefung der Stimme beginnt bei einer Hormontherapie 3-12 Monate nach Behandlungsbeginn (VPATH, 2018, S.46). Teilweise wird diese Stimmveränderung, analog zur Stimmmutation bei cis Männern in der Pubertät, als «Stimmbruch» bezeichnet (TGNS 2018, S. 58). Der Begriff wird damit also umgangssprachlich für den Stimmwechsel genutzt.

Eine Hormonbehandlung birgt jedoch verschiedene Risiken und nicht alle transmaskulinen Personen entscheiden sich dafür. Eine Behandlung mit Hormonen kann ausserdem auch zu Stimmproblemen führen. Zu diesen zählen unter anderem eine schnelle Stimmermüdung, Instabilität der Stimme, angespannte Stimmproduktion, Heiserkeit und eine zu gering abgesenkte Stimme (Wilde 2018, S. 29). Zusätzlich muss auch beachtet werden, dass verschiedene, «als männlich angesehene Sprech- und Stimmeigenschaften» den Prinzipien einer funktionalen Stimmgebung widersprechen. Ausserdem haben gemäss einer Studie 8 von 14 Transmännern «behandlungsbedürftige Stimmprobleme in den Bereichen Stimmqualität, Stimmumfang, Ruflautstärke und Dynamikumfang» (Azul 2014, S. 9).

Somit scheint ein inhärentes Risiko für transmaskuline Personen zu bestehen, eine dysfunktionelle Stimmstörung zu entwickeln, welche sich wohl mit frühzeitiger Beratung und allfälliger Therapie verhindern liesse. Allerdings darf nicht davon ausgegangen werden, dass alle transmaskulinen Menschen den Weg einer Hormontherapie wählen.

Eine logopädische Begleitung kann also für alle trans Menschen sinnvoll sein, unabhängig davon mit welcher Geschlechtsidentität sie sich identifizieren.

2.2.1 Die Stimme als geschlechtsspezifisches Merkmal

In diesem Kapitel werden vier konkrete, geschlechtsabhängige Unterschiede von Stimmen genauer erläutert. Ausserdem wird auch auf die soziologische Theorie des «doing gender» eingegangen, welche sich mit dem gesellschaftlichen Einfluss auf das gelesene Geschlecht beschäftigt (siehe Kotthoff 2002).

Faszinierend ist, dass Menschen nur anhand des Klanges der Stimme intuitiv viel über andere Menschen heraushören können, beispielsweise über deren Gefühlslage. Unter anderem gehen viele Forschende davon aus, dass auch das Geschlecht sehr zuverlässig erkannt werden kann (Sendmeier 2012). Jedoch gibt es Studien, die besagen, dass bei Stimmaufnahmen weder das biologische Geschlecht noch die Geschlechtsidentität eine sichere Geschlechtszuordnung der Zuhörenden ermöglicht. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass je nach Sprach- und Kulturkreis unterschiedliche «geschlechtsspezifische Normwerte

für Stimmeigenschaften» gemessen werden und somit nicht «verallgemeinernd von femininen oder maskulinen Stimmverhaltensweisen» gesprochen werden kann (Azul 2013, S. 7).

Trotzdem sind die Stimmeigenschaften für viele Transmenschen für das eigene Passing sehr relevant (Wilde 2018, S.23), weswegen diese im Folgenden etwas genauer ausgeführt werden. Einige dieser Faktoren hängen mit der biologischen «Ausprägung des Stimmapparates» zusammen, andere mit «erlernten Mustern» (Wilde 2018, S.28).

Grundsätzlich wird dabei meist vom Timbre einer Stimme gesprochen. Als Timbre wird der «individuelle Klang einer Stimme beschrieben». Dieser wird hauptsächlich durch die Form des Ansatzrohrs bestimmt, welches die Ausprägung der Grund- und Teiltöne, sowie die Lage der Formanten beeinflusst. Weitere Einflüsse sind die Beschaffenheit von Kehlkopf und Atemapparat, sowie Alters- und biologisch gesprochene geschlechtsspezifische Merkmale. Zusätzlich kann auch die Persönlichkeit und Nachahmung von verschiedenen stimmlichen Vorbildern und dialektale Einflüsse eine Rolle spielen (Hammer & Teufel-Dietrich 2017, S. 27).

Die Muster im Stimmgebrauch können als «Symbolisierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit» gesehen werden. Diese sind so tief verankert, dass sie in der Regel nicht als «genderisierte Stilisierung» auffallen. Somit laufen diese sprachlichen Stilmittel meist unbemerkt als «inkorporierte Normalität» im Alltag mit (Kotthoff 2002, S. 13).

Für diese Ausgestaltung der eigenen Geschlechtlichkeit im Allgemeinen wird oft die Theorie des «doing gender» genutzt. Diese beschreibt, dass «sich Menschen performativ als männlich oder weiblich zu erkennen geben». Zusätzlich ist auch zentral, «mittels welcher Verfahren das so gestaltete kulturelle Geschlecht im Alltag relevant gesetzt wird» (Kotthoff 2002, S. 2).

Im Bereich der Stimme bedeutet das, dass Menschen in der Regel nicht ihre vollen Möglichkeiten zur Gestaltung der Stimme nutzen, sondern eine Stimme wählen, die «im Einklang mit kulturellen Geschlechterimages» ist (Kotthoff, 2002, S. 10).

Diese Theorie kann sinnvolle Ansätze für die Stimmarbeit mit trans Menschen bieten, da die Stimme nicht als «biologische Gegebenheit», sondern als «Effekt kommunikativen Handelns» gesehen wird (Azul 2013, S.4). Somit können diese Effekte bewusst genutzt werden und einen Ansatz für die Stimmarbeit mit trans Menschen bieten. Denn wenn man sich bewusst macht, dass die Geschlechtlichkeit der Stimme bewusst mitgestaltet werden kann, erlaubt dies vielfältige Möglichkeiten für die Therapie von Geschlechtsdysphorie und, falls gewünscht, das Passing im entsprechenden Geschlecht.

Die folgenden Faktoren werden oft von Menschen genutzt, um die Geschlechtlichkeit einer Stimme zu beurteilen. Es ist dabei wichtig zu erwähnen, dass diese zur bewussten Gestaltung der Geschlechtlichkeit genutzt werden können, jedoch nicht müssen und individuelle Wünsche für die Ausgestaltung der Stimme zentral sind.

2.2.1.1 Sprechstimmlage

Logopädisch betrachtet ist für die Sprechstimmlage besonders die Indifferenzlage wichtig. Als Indifferenzlage wird die Tonlage bezeichnet, welche mit dem geringsten Kraftaufwand phoniert werden kann. Sie liegt ungefähr 2-3 Ganztöne über dem untersten Ton des Stimmumfangs. Bei einer gesunden Stimme entspricht diese Lage der ungespannten Sprechstimmlage (Hammer & Teufel-Dietrich 2017, S. 30).

Die Höhe der Sprechstimme wird oft als wichtiges Merkmal für die Geschlechtlichkeit einer Stimme beschrieben. Die Sprechstimmlage hängt vor allem von der Kehlkopfgrösse und der Länge der Stimmlippen ab. Diese verändern sich in der Pubertät und die Stimme senkt sich während des Stimmwechsels der physiologischen Stimme unterschiedlich stark ab. Es wird davon ausgegangen, dass eine männlich gelesene Indifferenzlage tiefer liegt als eine weiblich gelesene Indifferenzlage. Dazwischen gibt es auch eine geschlechtsneutrale Lage (Wilde 2018, S. 23-24).

Wichtig ist es ausserdem zu bedenken, dass es, besonders bei cis männlichen Stimmen, während dem Stimmwechsel oft zu «Heiserkeit, Instabilität und dem Kippen zwischen Stimmlagen (Stimmbruch)» kommen kann (Hammer & Teufel-Dietrich 2017, S. 39). Aus diesem Grund gilt die männliche Stimme während des Stimmwechsels auch als «störungsanfällig» (ebd., S.65).

2.2.1.2 Stimmeinsätze

Es wird zwischen drei physiologischen Stimmeinsätzen unterschieden, die von der sprechenden Person entsprechend der geplanten Stimmqualität eingestellt werden. Der Stimmeinsatz kann fest, weich oder behaucht sein. Alle drei Stimmeinsätze können im gesunden Stimmgebrauch vorkommen, ein starkes Überwiegen einer Art des Stimmeinsatzes kann dabei jedoch zu einer Schädigung der Stimmlippen führen. Um dies zu verhindern ist es im Allgemeinen sinnvoll, verschiedene Stimmeinsätze zu nutzen. Der Stimmeinsatz beeinflusst die Stimmgebung durch die damit verbundene veränderte Schwingung der Stimmlippen. Ein fester Stimmeinsatz führt zu einer Vollschiwingung der Stimmlippen mit einem vollen, prägnanten und lauten Klang. Ein weicher Stimmeinsatz führt zu einer Randschiwingung der Stimmlippen mit einem helleren, dünneren und höheren Klang. Ein behauchter Stimmeinsatz führt hingegen zur Aktivierung der Kopfstimme und des Falsetts (Wilde 2018, S. 29ff.).

2.2.1.3 Stimmfunktionsbereiche

Je nachdem auf welcher Tonhöhe ein Mensch die eigene Stimme nutzt, verändert sich auch deren Klang. Es wird dabei von drei Stimmfunktionsbereichen ausgegangen, die manchmal auch als Register bezeichnet werden. Mittels bildgebender Verfahren kann unterschiedliches Verhalten der Stimmlippen in den verschiedenen Stimmfunktionsbereichen beobachtet werden. In der Vollstimmfunktion schwingen die Stimmlippen in voller muskulärer Länge und Tiefe. Es kommt zu einem vollständigen Stimmlippenschluss. Dies gibt einen vollen, durchdringenden, prägnanten, klaren und lauten Klang der Stimme. In der Randstimmfunktion kommt es zu einer Randkantenverschiebung, bei der nur die Schleimhaut der Stimmlippenränder schwingt. Der Klang der Randstimmfunktion ist dünn, weich und leiser als die Vollstimmfunktion. Bei der Kopfstimme (auch Falsett oder Fistelstimme) sind die Stimmlippen sehr stark gespannt und bleiben starr offen stehen, somit schwingen nur die Ränder der Stimmlippen. Dies führt zu einem gehauchten, dünnen, klangarmen, nicht tragfähigen und leisen Klang. Bei einer trainierten Stimme kann die Kopfstimme gestützt werden, wodurch sie dichter und klangreicher wird, sowie besser modifizierbar ist (gestütztes Falsett) (Wilde 2018, S. 31ff.).

2.2.1.4 Resonanz

Das Ansatzrohr unseres Vokaltraktes ist ein Klangraum, welcher den Klang der Stimme durch die Veränderung der Positionen von verschiedenen Strukturen verändern kann. Je nach individueller Form und Grösse des Ansatzrohrs werden Teiltöne des Grundtons verändert, was den individuellen Klang einer Stimme ausmacht. Durch bestimmte Artikulationsbewegungen und der Veränderung der Kehlkopfposition kann somit ein hellerer oder dumpferer Stimmeindruck entstehen. Die Vibration, die durch die Phonation im Ansatzrohr entsteht, breitet sich auf die umliegenden Strukturen aus. Wenn die Vibration im Kopf zu spüren ist, spricht man von Kopfresonanz, was meist bei der Randstimmfunktion geschieht. Von Brustresonanz wird jedoch gesprochen, wenn die Vibration sich vor allem im Brustraum bis hin zu Bauch und Becken ausbreitet. Dies entsteht bei der Vollstimmfunktion (Wilde 2018, S. 34ff.).

2.2.1.5 Einordnung von Stimmeigenschaften nach dem gelesenen Geschlecht

Diese Zusammenstellung zeigt die vier erwähnten Stimmmerkmale, deren konkrete Beschreibung angelehnt an die Angaben von Wilde in eher weiblich und eher männlich gelesene Stimmeigenschaften unterteilt wurden (2018, S 28-36). Dies kann Anhaltspunkte für Stimmtherapie mit trans Menschen bieten, die ihre Stimme vermännlichen beziehungsweise verweiblichen wollen. Schlussendlich ist es dabei jedoch wichtig, auf die individuellen Wünsche der Klient_innen einzugehen und nicht nach eigenen Erwartungen

und Vorurteilen der therapierenden Person die Geschlechtlichkeit einer Stimme zu verändern zu versuchen.

Tabelle 1: Einordnung von Stimmeigenschaften nach dem gelesenen Geschlecht (eigene Darstellung)

Merkmal der Stimme	Eher weiblich gelesen	Eher männlich gelesen
Sprechstimmlage	f/g - c ¹ (175/196 – 262 Hz)	F/G - c (87/98 – 131 Hz)
Stimmeinsätze	weich	fest
Stimmfunktionsbereich	Randstimmenfunktion und Falsett	Vollstimmfunktion
Resonanz	Kopfresonanz	Brustresonanz

Weitere sprachbezogene Unterschiede finden sich in der Artikulation, der Prosodie, der Wortwahl und in der Syntax. Zusätzlich kann auch die nonverbale Kommunikation einen Einfluss auf das gelesene Geschlecht einer Person haben (Wilde 2018, S. 36-39ff.).

2.2.2 Therapiegestaltung

Das Hauptziel einer logopädischen Therapie bei trans Menschen ist es, individuell bei der Findung einer sicheren und authentischen Stimme zu unterstützen, die zu ihrer persönlichen Geschlechtsidentität und Selbsterleben passt. Ausserdem sollte eine Stimmtherapie bei trans Menschen auch stimpflegerische Massnahmen enthalten (WPATH 2012, S.64f.).

Grundsätzlich können sowohl «biologisch determinierte» als auch «veränderbare» Stimmeigenschaften durch die sprechende Person moduliert werden. Die Gestaltung der Stimme ist also wesentlich davon abhängig, «wie die Person mit ihrem Stimmorgan agiert» (Azul 2014, S.7).

Azul (2014) beschreibt für die Therapie einen Ansatz, welcher sehr individualisiert auf die Anliegen der Klient_innen eingeht und den individuelle Geschlechtsausdruck ins Zentrum stellt. Ein wichtiges Therapieziel ist dabei «die Flexibilisierung von bestehenden unerwünschten Stimmverhaltensmustern», die entweder von den Klient_innen als unpassend zum Geschlechtsausdruck wahrgenommen werden, oder die laut den Therapeut_innen die Funktionalität der Stimme einschränken. Hier dienen jedoch nicht «Normbereiche und/oder Stereotypen» als Ziel, sondern ein Stimmklang, mit dem sich Klient_innen identifizieren können, und die «auf funktionale Weise aufrechterhalten werden» können. Dabei ist es wichtig, dass nicht ein umfassendes Passing im Zentrum steht. Unerwünschte Geschlechtszuschreibungen im Alltag werden als «erwartetes Zwischenergebnis von Interaktionsprozessen gesehen, an denen mehrere Personen mit

unterschiedlichen Normvorstellungen und Interpretationsgewohnheiten beteiligt sind». In der Therapie werden Klient_innen Strategien für einen selbstsicheren Umgang damit vermittelt (Azul 2014, S. 12).

Für die Logopädietherapie spielt aus diesem Grund die Selbstbeurteilung der Klient_innen eine wichtige Rolle. Dafür kann beispielsweise der validierte Fragebogen «The Transsexual Voice Questionnaire Male to Female» (TVQ_{MtF}) genutzt werden, für welchen es auch eine Female to Male Variante (TVQ_{FtM}) gibt. Diese wurde jedoch bis anhin noch nicht validiert. Grundlage für diese Fragebögen waren der Fragebogen «Transgender Self Evaluation Questionnaire» (TSEQ) (Bultynck et al. 2019). Die Items des Fragebogen TVQ_{FtM} können laut Bultynck et al. in 3 Hauptkategorien eingeteilt werden: Angst und Vermeidungsverhalten, Stimmidentität sowie Stimmfunktion (2019). Einige übersetzte Beispiele befinden sich im Anhang «Zusammenstellung einzelner Items des Fragebogen TVQ_{FtM} ». Je nach Klient_in können aber auch andere Themen im Fokus der Therapie stehen.

Einen individualisierten Ansatz wird als sehr sinnvoll erachtet, da so die Transidentität nicht pathologisiert wird und den Klient_innen auf Augenhöhe begegnet wird. So kann mit professioneller Unterstützung genau an den Punkten gearbeitet werden, die als zentral angesehen werden.

Das oberste Ziel einer logopädischen Therapie von transmaskulinen Menschen kann somit also beispielsweise sein, einen «männlichen Stimmeindruck unter Beachtung einer gesunden Stimmgebung» zu unterstützen (Wilde 2018, S. 71). Für das Erreichen eines männlichen Stimmklangs ist laut Spiecker-Henke das «Absenken der Sprechstimmlage in den jeweils möglichen Grenzbereich» sowie die «Übertragung von prosodischen und dynamischen Gestaltungsmitteln in den Sprechablauf» zentral. Dafür können beispielsweise Elemente aus der Therapie von «Mutationsstörungen» angewendet werden (2014, S. 104).

3 FORSCHUNGSDESIGN

Die Literaturrecherche zeigte, dass die Stimmtherapie für transmaskuline Menschen ein Nischengebiet zu sein scheint. Gleichzeitig sind die Fachleute sich in diesem Bereich häufig uneinig bezüglich der Therapieindikation. Oft wird davon gesprochen, dass transmaskuline Menschen im Gegensatz zu transfemininen Menschen keine Stimmtherapie benötigen. Trotzdem scheinen auch viele transmaskuline Menschen während ihrer Transition Stimmprobleme zu entwickeln.

Dies führt dazu, dass die Forschungsfrage nur anhand von einem Literaturstudium noch nicht abschliessend beantwortet werden kann. Zusätzlich wurde es auch als wichtig erachtet, transmaskuline Menschen zu Wort kommen zu lassen. Aus diesem Grund schien die Durchführung einer Gruppendiskussion und die entsprechende qualitative Inhaltsanalyse naheliegend. Die gewählte Gruppe «repräsentiert» dabei den zu erforschenden Gegenstand (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S. 90). Dabei steht neben der Rolle der Stimmtherapie für transmaskuline Stimmen auch Alltagserfahrungen im Zentrum, um Verständnis für konkrete Anliegen von transmaskulinen Personen zu ermöglichen

Nachfolgend wird nun das Forschungsdesign mit der Methode, Datenerhebung, sowie der Auswertung betrachtet.

3.1 DATENERHEBUNG

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Vorbereitungen beschrieben, welche für die Erhebung der Daten durch die Gruppendiskussion stattfanden.

3.1.1 Planung des Gesprächs und Entwicklung des Leitfadens

Die Hauptaufgabe der Gesprächsleitung während einer Gruppendiskussion ist es, das Gespräch zwischen den Teilnehmenden «in Gang zu bringen» ohne es zu stark zu strukturieren (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S. 97).

Dies führt dazu, dass verschiedene Überlegungen in die Gestaltung und die Moderation der Gruppendiskussion einfließen müssen. Folgende fünf Prinzipien sind dabei besonders wichtig:

1. Es soll immer die gesamte Gruppe angesprochen werden. Dazu gehören auch der Augenkontakt und Gestik, die an die gesamte Gruppe gerichtet werden soll (ebd., S 96).
2. Während des Gesprächs soll die Gesprächsleitung sich zurückhalten und erst eingreifen, wenn das Gespräch zwischen den Teilnehmenden «gänzlich zum

Erliegen» gekommen ist. So wird die «Selbstläufigkeit des Diskurses» begünstigt (ebd. S.98).

3. Themenvorschläge sollen idealerweise möglichst ohne «themenbezogene Orientierungsrahmen» gemacht werden. Dies bedeutet, dass eher allgemein nach Erfahrungen und Orientierung der Gruppe im Zusammenhang mit dem Thema gefragt wird anstelle sie zu sehr in eine Richtung zu lenken (ebd. 98f.).
4. Themen sollen demonstrativ vage initiiert werden. Dies kann beispielsweise mit offenen Fragen geschehen (ebd. S.99).
5. Die Gesprächsleitung soll detailreiche Darstellungen anstossen. Dabei kann beispielsweise nach konkret Erlebtem gefragt werden (ebd. S.99)

Aufgrund der Vorgespräche und Literaturrecherche wurde unter Einbezug dieser Prinzipien ein Leitfaden für das Gespräch erstellt (siehe Anhang «Planung des Ablaufs des Gruppengesprächs»). Dieser war wie folgt aufgebaut: Während der Vorstellungsrunde war der Einstieg in das Gespräch mit einer «Eingangsfrage» geplant, sodass die Diskussion in Gang kommen kann und sich alle an der Diskussion beteiligen können (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S.100). Später standen die Themen Passing und Stimmidentität, Stimmfunktion, sowie Therapie und Ausblick im Zentrum. Als Reserve war auch noch die Themen Angst und Vermeidungsverhalten angedacht, welche jedoch nicht diskutiert wurden. Diese Unterthemen wurden dabei an den Kategorien aus der Analyse des TVQ_{FIM} nach Bultynck et al. (2019) angelehnt.

Der Leitfaden diente als Grundlage für die Leitung des Gesprächs, sollte jedoch auch genügend Freiraum bieten für die Entstehung eines natürlichen Austauschs. Aus diesem Grund wurden die Fragen an die Teilnehmenden möglichst offen formuliert, um zu Erzählungen individueller Alltagserlebnisse einzuladen und die Entstehung einer Diskussion zu begünstigen. Der Leitfaden ist also als flexibler Anhaltspunkt für die Leitung der Gruppendiskussion anzusehen.

3.1.2 Zusammenstellung der Gruppe

Für die Durchführung wurde eine Gruppe zusammengestellt, da die transmaskuline Stimme als eine «bestimmte existentielle Gemeinsamkeit» besonders interessiert (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S. 96).

Für die Suche nach Teilnehmenden wurde eine Ausschreibung verfasst, welche transmaskuline Personen direkt ansprach (siehe Anhang «Aufruf für Interview zum Thema trans Stimmen»). Freundlicherweise wurde diese durch das Transgender Network Switzerland (TGNS), den Verein bunt_lieben sowie einigen befreundeten Menschen in

verschiedenen sozialen Netzwerken (facebook und instagram) geteilt. So meldeten sich einige Interessierte Personen, mit welchen jeweils ein telefonisches Vorgespräch geführt wurde. Dabei stand das Klären von Fragen allgemeiner und anamnestischer Natur im Vordergrund. Es kamen dabei folgende Themen zur Sprache:

1. Geplanter Ablauf des Gruppeninterviews und der Auswertung
2. Geschlechtsidentität der potenziellen Teilnehmenden und deren Stand im Outing Prozess
3. Erfahrungen mit Logopädie und Stimmtherapie
4. Selbstständige Stimmbildungsversuche
5. Stand einer allfälligen Hormontherapie
6. Operationen am Stimmapparat
7. Klärung sonstiger Fragen und Terminfindung

Anhand dieser Vorgespräche wurde eine Gruppe von sechs Personen zusammengestellt, die abgesehen von ihrer Selbstidentifikation mit dem Begriff Transmaskulinität sehr heterogene Hintergründe haben. Bewusst wurden auch Menschen einbezogen, welche sich an einem unterschiedlichen Stand ihrer Transition befinden. Dabei entstand eine tabellarische Übersicht über die Teilnehmenden und stichwortartige Aussagen zu den erfragten anamnestischen Themen (2. – 6.), welche sich im Anhang befindet (siehe «Notizen aus Vorbereitungsgesprächen mit den Teilnehmenden der Gruppendiskussion»).

3.1.3 Durchführung der Gruppendiskussion

Nach Schwierigkeiten in der Terminfindung aufgrund von weit gestreuten Wohnorten, unterschiedlichen Alltagsgestaltungen sowie gesundheitlichen und medizinischen Bedenken für ein persönliches Treffen, wurde die Gruppendiskussion online durchgeführt. Diese fand am frühen Abend des 10.11.2022 statt. Dafür wurde das Videokonferenz-Tool jitsi.meet gewählt, in das die Teilnehmenden sich von zuhause einwählen konnten. Es war ein Zeitrahmen von ungefähr 90 Minuten eingeplant, das eigentliche Gruppeninterview dauerte dabei 75 Minuten. Das Gespräch wurde im Dialekt geführt.

Mit Zustimmung der Teilnehmenden wurde das Gespräch mittels Videos durch eine Bildschirmaufnahme mit dem Programm OBS Studio aufgezeichnet, ausserdem entstand auch eine Audioaufnahme mit dem Handy. Für das Einholen des Einverständnisses wurde eine Vorlage zur Einverständniserklärung erstellt (siehe Anhang «Vorlage Einverständniserklärung»).

Während des Gesprächs, sowie anschliessend an die Gruppendiskussion entstanden handschriftliche Notizen zu Beobachtungen.

3.1.4 Aufarbeitung der Daten

Die Datenaufbereitung erfolgte mittels der Audio- und Videoaufnahmen als Transkript (siehe Anhang «Transkript der Gruppendiskussion»). Die Transkription der Gruppendiskussion wurde entsprechend der Vorgaben des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Karl-Franzens-Universität in Graz (ohne Jahr) mittels der Software f4/f5 durchgeführt. Das Transkript wurde wörtlich ins Hochdeutsche übertragen, wobei nicht übersetzbare Worte aus dem Schweizerdeutschen lautgetreu wiedergegeben wurden. Zur Verbesserung der Leserlichkeit und Verständlichkeit wurde es zusätzlich leicht geglättet, indem Wortwiederholungen und Füllwörter (ähm etc.) weggelassen wurden.

Gleichzeitig wurden persönliche Daten durch Abkürzung anonymisiert. Trotz mündlichem Einverständnis der Teilnehmenden, die richtigen Vornamen für die Arbeit zu nutzen, wurden diese aus wissenschaftlichen Gründen geändert.

3.2 AUSWERTUNG

Zur Auswertung der Gruppendiskussion wurde eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker gewählt (2022, S. 129-156).

Der Ablauf dieser Form der Inhaltsanalyse sieht sieben Schritte vor, welche für die vorliegende Arbeit in den folgenden Unterkapiteln erläutert wird. Dabei wurden nach der initialen Textarbeit Kategorien gebildet, in welche das Datenmaterial aus der Gruppendiskussion mit Codierungen eingeordnet wurde. Dies strukturierte die Daten für die Auswertung mittels Interpretation und Analyse.

3.2.1 Erste Textarbeit und Zusammenfassung des Gruppengesprächs

Um ein «Gesamtverständnis» für die erhobenen Daten auf «Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln» wurde das entstandene Transkript der Gruppendiskussion intensiv bearbeitet. Bei dem Markieren von wichtigen Passagen entstanden handschriftliche «Memos», welche verschiedene Gedanken zum Inhalt sowie vielfältige Vermutungen und Hypothesen enthielten (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.122ff.). Aufgrund dieser wurde eine erste stichwortartige Zusammenfassung erstellt (siehe Anhang «Spontane Zusammenfassung der Gruppendiskussion nach der Durchführung»).

3.2.2 Entwicklung der Hauptkategorien und erste Codierung

Bei der Entwicklung der Hauptkategorien kann grundsätzlich nach deduktiv und induktiv unterschieden werden. Deduktive Kategorien entstehen aus der Theorie, während induktive Kategorien aus dem analysierten Material entstehen (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.70ff.).

Als Quelle für die deduktiven Kategorien dienten in der vorliegenden Arbeit der Leitfaden für die Gruppendiskussion, da in diesen bereits vielfältige Vorüberlegungen eingeflossen sind (Siehe Kapitel 3.1.1). Diese werden als Hauptkategorien für die Auswertung genutzt. Da sich ausserdem in der ersten Textarbeit und Zusammenfassung gezeigt hatte, dass auffällig viele Erzählungen zu Erfahrungen mit Hormontherapie mittels Testosterons gemacht wurden, wurde dies als zusätzliche, induktive Hauptkategorie hinzugefügt. Für weitere wichtige Aussagen, die sich jedoch nicht in die erwähnten Hauptkategorien einordnen liessen, wurde zusätzlich eine Kategorie für Verschiedenes hinzugefügt. Es entstanden also folgende 5 Hauptkategorien und ihre Definition:

1. Stimmidentität und Passing (deduktiv)

In die Kategorie Stimmidentität und Passing werden alle Aussagen zur Stimme als Identitätsfaktor eingeordnet. Dies beinhaltet Aussagen zur eigenen Stimme und zur (gelesenen) Stimmidentität.

2. Hormontherapie (induktiv)

Äusserungen zur Therapie mittels Testosterons und allgemeine Erfahrung zu deren Effekten wurden in die Kategorie Hormontherapie eingeordnet. Aussagen, welche sich auf die Stimmfunktion während der Hormontherapie beziehen, wurden in die Kategorie Stimmfunktion eingeordnet.

3. Stimmfunktion (deduktiv)

In die Kategorie Stimmfunktion werden alle Aussagen eingeordnet, welche die konkrete funktionelle Nutzung der Stimme und Schwierigkeiten damit beschreiben. Auch der Umgang mit der neuen Stimme (nach der Hormontherapie) und die Schwierigkeiten damit wurden hier eingeordnet

4. Stimmtherapie und Unterstützung (deduktiv)

Alle Aussagen, welche stimm-therapeutische Massnahmen und sonstige Unterstützung beim Lernen des Umgangs mit der (neuen) Stimme beschreiben, werden hier eingeordnet. Die ursprüngliche Kategorie der Therapie wurde induktiv um Unterstützung erweitert, um zusätzlich weiterfassende unterstützende Massnahme einzubeziehen.

5. Verschiedenes

In diese Kategorie wurden alle sonstigen Aussagen eingeordnet, welche bei der Codierung als relevant angesehen wurden, jedoch nicht zu einer der erwähnten Kategorien passten.

Bei der Codierung zeigte sich, dass viele Aussagen im Material verschiedenen Kategorien zugeordnet werden können.. Diese Aussagen waren dabei teilweise stark verschachtelt. Wo möglich wurden diese Aussagen entsprechend den Sinneinheiten passend zu den Kategorien aufgetrennt und codiert. Wenn Unsicherheiten über die Kategorisierung einzelner Aussagen aufkamen, wurde während des Codierungsprozesses die expliziten Kategoriendefinition mehrmals adaptiert. Dadurch gewannen die Kategorien an Präzision und die Aussagen konnten sinnvoll kategorisiert werden. Die Länge der Textstellen wurde so gewählt, dass sie «für sich allein ausreichend verständlich sind» (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 134ff.).

3.2.3 Induktive Bildung von Subkategorien und zweite Codierung

Nach einer ersten Codierung des Materials in diese Hauptkategorien wurde eine Ausdifferenzierung durch Subkategorien erzielt. Im Sinne einer «deduktiven-induktiven» Kategorienbildung wurden die Unterkategorien dann induktiv anhand des vorhandenen Materials erstellt (Kuckartz und Rädiker, 2022, S.102).

Angelehnt an Mayring wurden dazu die Textpassagen paraphrasiert und generalisiert und reduziert (2015, S. 69ff). Durch dieses induktive Vorgehen entstanden für die Hauptkategorien folgende Subkategorien, die hier erläutern werden sollen:

1. Stimmidentität und Passing (deduktiv)

○ Stimme und Geschlecht

Hier werden allgemeine Aussagen zum Lesen der Geschlechtsidentität einer Person eingeordnet. Dazu zählen auch persönliche Erlebnisse, wenn sie nicht emotional gefärbt sind.

○ Einstellungen zur persönlichen Stimme

In diese Subkategorie werden Aussagen, Meinungen und Gefühle zur eigenen Stimme der befragten Personen im Allgemeinen eingeordnet. Erläuternde Erzählungen zu konkreten Situationen und die eigenen und fremden Reaktionen werden in den beiden folgenden Subkategorien eingeordnet.

○ Reaktionen auf subjektiv unpassende Stimme

Beschreibungen von belastenden Situationen durch eine subjektiv als unpassend wahrgenommene Stimme werden in diese Kategorie eingeordnet. Dies beinhaltet sowohl Situationen, in denen das Passing nicht funktionierte, als auch Reaktionen von aussenstehenden Personen auf die Situation. Auch Gefühle, mit denen die befragten Personen auf die Situationen reagieren, werden hier eingeordnet.

- **Reaktionen auf subjektiv passende Stimme**

Gegenteilig zur vorherigen Subkategorie, werden hier Beschreibungen von positiv gewerteten Situationen durch eine subjektiv als passend wahrgenommene Stimme eingeordnet. Dies beschreibt also Situationen in denen das Passing funktioniert und wie Menschen und die Befragten dann darauf reagierten. Dabei besteht ein Fokus auf die Gefühle, welche in der Situation oder im Nachhinein auslöst werden.

- **Veränderungen der Bedeutung der Stimme für die Geschlechtsidentität**

In diese Subkategorie werden Beschreibungen zur Veränderung der Bedeutung der Stimme eingeordnet. Diese beschreiben einen veränderten Umgang mit der eigenen Stimme, hin zur Normalisierung und dem Akzeptieren der eigenen Stimme.

2. Hormontherapie (induktiv)

- **Veränderungen durch Testosteron an Stimme und Stimmapparat**

Diese Kategorie enthält Beschreibungen von Veränderungen durch die Hormontherapie mittels Testosterons. Diese Subkategorie wurde während des Codierungsprozesses aus zwei Subkategorien zusammengefügt, da für die eine Kategorie sehr wenige Daten vorlagen. Es wurden deshalb sowohl emotional und persönlich gefärbte Erzählungen als auch neutrale Beschreibungen in dieselbe Kategorie eingeordnet.

- **Stimmwechsel**

In diese Subkategorie kommen alle Erzählung zum Stichwort Stimmwechsel. Dies beinhaltet eigene Erfahrungen und Beobachtungen zum Stimmwechsel bei cis Männern. Es werden dabei auch teilweise Vergleiche zu eigenen Erfahrungen oder Erfahrungen von anderen trans Menschen gezogen. Wichtig ist jedoch, dass oft der Begriff Stimmbruch verallgemeinernd für den Stimmwechsel genutzt wird und diese Erzählungen deswegen auch zu dieser Subkategorie gehören.

3. Stimmfunktion (deduktiv)

- **Funktionelle Einschränkungen**

Hier werden Erfahrungen zu den Schwierigkeiten der Funktion der Stimme eingeordnet. Diese bedeutet einerseits Schwierigkeiten mit der Kontrolle der Stimme, bis hin zum Versagen der Stimme, als auch besondere Stimmanstrengungen und ihre Folgen, wie beispielsweise Heiserkeit. Die Kategorie beinhaltet Erzählung von Situationen mit der Sing- und Sprechstimme. Diese Aussagen wurden aufgrund der geringen Anzahl der Aussagen nach einer anfänglichen Unterteilung in mehrere Unterkategorien wieder in eine gemeinsame Subkategorie zusammengeführt.

- **Umgang mit der neuen Stimme**

Aussagen bezüglich des Erlernens des Umgangs mit der Stimme nach einem hormonell ausgelösten Stimmwechsel wurden in diese Subkategorie eingeordnet. Die Äusserungen enthalten Erlebnisse und Probleme, die bei diesem Anpassungsprozess auftauchen können.

4. Stimmtherapie und Unterstützung (deduktiv)

Alle Aussagen, welche stimm-therapeutische Massnahmen und sonstige Unterstützung beim Lernprozess des Umgangs mit der (neuen) Stimme beschreiben, werden hier eingeordnet. Dabei stehen persönliche Erfahrungen und Aussagen zur Sinnhaftigkeit einer Therapie im Fokus. Es werden auch konkrete Ideen zur Gestaltung der Therapie eingeordnet. Diese Aussagen wurden nach einer anfänglichen Unterteilung in Unterkategorien erneut in die Hauptkategorie zusammengeführt, da bezüglich konkreten Massnahmen für die Therapie kaum Datenmaterial vorlag.

5. Verschiedenes

- **Sprachnachrichten**

In diese Subkategorie fallen alle Erzählungen von Nutzung von Sprachnachrichten und -notizen.

- **Situationen am Telefon**

Alle Erfahrungen beim Telefonieren werden in diese Subkategorie eingeordnet. Egal ob diese emotional gefärbt sind, oder neutral formuliert wurden.

- **Sonstiges**

In diese Kategorie wurden alle übrigbleibenden Aussagen eingeordnet, welche bei der Codierung als relevant und/oder interessant angesehen wurden, jedoch nicht zu einer der erwähnten Kategorien passten. Thematisch decken diese Aussagen eine grosse Vielfalt ab, es handelt sich jedoch oft um Einzelaussagen.

Aus dieser Zusammenstellung der Haupt- und Subkategorien wurde dann ein Codierleitfaden erstellt (siehe Anhang «Codierleitfaden»). Dieser beinhaltet stichwortartige Definitionen und auch beispielhafte Äusserungen, welche die Codierung in die Kategorien erleichtern. Während des Codierprozesses wurden einige Subkategorien, wie oben beschrieben, zusammengefasst. Dieser Prozess wird als «unproblematisch» beschrieben (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 142).

Bei diesem zweiten Codierdurchgang kamen dann noch einige Aussagen zu den Kategorisierungen dazu, welche beim ersten Durchgang übersehen worden waren. Diese Kategorisierung fand tabellarisch mithilfe eines separaten Dokumentes ohne die Hilfe eines Programmes statt. Dazu wurden die Aussagen aus dem Gruppeninterview jeweils einer Subkategorie zugeordnet.

3.2.4 Analyse der Daten und deren Dokumentation

Aus verschiedenen Auswertungsmethoden wurde die kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien gewählt. Dabei wurden aus Zeitgründen nur zwei der erstellten Hauptkategorien ausgewertet. Der Entscheid fiel, da diese beiden Kategorien besonders stark an zwei wichtige Kategorien des TVQ_{FIM} nach Bultynck et al. formuliert worden waren (2019). Dadurch wurden für die Logopädietherapie besonders relevante Aussagen erwartet. Angelehnt an Kuckartz und Rädiker wurden dabei die Aussagen zu den Hauptkategorien zusammengetragen um die «inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren». Dabei flossen auch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Subkategorien, sowie Vermutungen und Interpretationen in die Auswertung ein (ebd., S. 148ff.). Dadurch, dass das Material als Gruppendiskussion und nicht als Einzelinterviews aufgenommen wurde, schien es sinnvoll dabei eher kategorienorientiert anstatt fallübergreifend vorzugehen. In wenigen konkreten Kategorien, bei denen die individuelle Färbung der Aussagen stark auffielen, wurden die Aussagen jedoch nach Person aufgeschlüsselt. Es wurden jedoch keine vertiefenden Einzelfallanalysen und thematischen Fallübersichten erstellt.

Die Verschriftlichung der Ergebnisse begann parallel zur Auswertung der Daten, indem immer wieder verschiedene Textbausteine zu Erkenntnissen formuliert wurden (ebd. S. 154). Dies geschah in diesem Fall vor allem bei der deduktiven Bildung von Subkategorien, da dies eine genaue Beschäftigung mit den Inhalten der Hauptkategorien mit sich brachte. Diese Erkenntnisse wurden dann im Ergebnisbericht zusammengetragen und im weiteren Analyseprozess erweitert, geordnet und strukturiert.

3.3 METHODENKRITIK

In diesem Unterkapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit kritisch untersucht.

Für die qualitative Forschung müssen die klassischen Gütekriterien der Objektivität (Bestätigbarkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit, Glaubwürdigkeit) angepasst werden. Kuckartz und Rädiker schlagen dabei vor, für qualitative Inhaltsanalysen zwischen «interner» und «externer Studiengüte» zu unterscheiden. Dabei wird von Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit etc.» gesprochen, die nicht nur für die qualitative Auswertung, sondern für das gesamte Forschungsprojekt gelten sollen (Kuckartz und Rädiker 2022, S. 234-237).

Für das Erreichen einer internen Studiengüte wurde die Checkliste von Kuckartz und Rädiker genutzt, deren Punkte sich vertieft mit dem «prozeduralen Aspekt des Forschungsprozesses» auseinandersetzen (ebd. S. 137f.). Diese fließen jeweils in die Dokumentation des Forschungsprozesses ein. Der Forschungsbericht hält alle wesentlichen Schritte der Erhebung, Aufarbeitung, Auswertung und Analyse schriftlich fest (Siehe Kapitel 3.1 und 3.2). Somit ist die Arbeit nachvollziehbar und transparent gestaltet.

Grundsätzlich erwies sich die Durchführung einer Gruppendiskussion aus «zeitökonomischen Gründen» als sinnvoll, jedoch führt diese auch zu Einschränkungen im Bereich der Reabilität und Validität (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 93).

Im Nachhinein erscheint ausserdem auch eine andere Zusammensetzung der Gruppe als sinnvoller für die Beantwortung der Forschungsfrage. So hätten Erfahrungen mit Stimmtherapie als Einschlusskriterium für die Teilnahme definiert werden können. Dadurch wäre ein vertiefterer Blick auf die Rolle der Logopädie ermöglicht worden. Dafür wäre ein anderer Zugang zum Forschungsfeld allenfalls sinnvoll gewesen: Es hätte beispielsweise über die Anfrage von logopädischen Praxen Teilnehmende für die Gruppendiskussion gesucht werden können.

Jedoch stellte es sich schon mit dem aktuellen Vorgehen als anspruchsvoll heraus, überhaupt Teilnehmende für die Gruppendiskussion zu finden, was eventuell durch eine Verschärfung der Auswahlkriterien weiter erschwert worden wäre.

Eine weitere Möglichkeit für die Problematik, Teilnehmende für die Gruppendiskussion zu finden, könnte auch an der Konzeption als Gruppendiskussion statt Einzelinterview liegen.

Da die Stimme für viele transmaskuline Personen möglicherweise ein sehr intimes Thema ist, war das Gespräch in der Gruppe allenfalls eine zusätzliche Hemmschwelle für potenzielle Teilnehmende.

Die Durchführung der Gruppendiskussion selbst erwies sich als anspruchsvolle Leistung in der Gesprächsführung. Obwohl die Leitfragen bewusst offen formuliert wurden, konnte nur zeitweise eine selbstlaufende Diskussion in der Gruppe entstehen. Es konnten dabei leider nicht nur offene Fragen gestellt werden, und einige Äusserungen der interviewenden Person haben deswegen geschlossenen oder leicht suggestiven Charakter.

Einen grossen Effekt auf den Verlauf der Gruppendiskussion hatte sicherlich auch die Konzeption als Online-Meeting. Dies veränderte die Anforderungen an die Moderation einer Diskussion. Es konnten deshalb nicht alle «Prinzipien zur Durchführung von Gruppendiskussionen» eingehalten werden (Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014, S. 96-101). So waren beispielsweise weit mehr organisatorische Einwürfe der Gesprächsleitung zur Steuerung der Diskussion nötig, da viele non-verbale Mechanismen, wie Blickkontakt unter den Teilnehmenden zur Klärung des Wechsels des Sprechenden, wegfielen. Somit konnte beispielsweise eine «Zurückhaltung im Gespräch» nicht immer erreicht werden (ebd., S. 98). Jedoch kam es durch den gewählten online Rahmen auch zu weniger Überlappung von Sprechakten, wie dies bei einem offline Treffen der Fall gewesen wäre.

Die Transkription der Gruppendiskussion und deren Auswertung erwies sich als sehr zeitintensiv, weswegen leider auf eine Gültigkeitsprüfung verzichtet werden musste. Dabei wäre die Form von Diskussionen mit «Experten und Expertinnen (peer debriefing)» oder mit den «Forschungsteilnehmenden (member checking)» sinnvoll gewesen, um die Gültigkeit der Ergebnisse (Validität) zu überprüfen (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 250f.).

Ein weiterer, wichtiger Punkt für die Güte von qualitativer Forschung ist ausserdem die Intercoder-Reabilität, die in der qualitativen Forschung meist mittels «konsensuelle Codieren» oder der «Berechnung der codierenden Übereinstimmung» erreicht wird (ebd. S. 240-250). Da dieses Forschungsprojekt von einer einzelnen Person durchgeführt wurde, waren die beiden vorgeschlagenen Methoden zum Erreichen einer hohen Intercoder-Reabilität ohne Einbezug von externen Personen nicht möglich. Besonders das konsensuelle Codieren scheint hier sinnvoll und könnte durch das Ausdiskutieren von Diskrepanzen in der Codierung zur Klärung von Codierungsschwierigkeiten und somit zu erweiterten Erkenntnissen in der Analyse führen.

Trotz dem systematischen und regelgeleiteten Vorgehen zur Datenauswertung der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker kann und sollte aufgrund der geringen Anzahl von befragten Personen kein Anspruch auf eine «Übertragbarkeit und Verallgemeinerung der Ergebnisse» für alle transmaskulinen Personen getroffen werden (ebd. S. 151-254).

4 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse vorgestellt. Dies geschieht entlang der ausgewählten Hauptkategorien «Stimmidentität und Passing» und «Stimmfunktion» unter dem Einbezug der entsprechenden Subkategorien und den Zusammenhängen zwischen ihnen. Zuerst werden die verschiedenen Aussagen zur entsprechenden Subkategorie zusammengefasst. Zur Verdeutlichung und Veranschaulichung werden Zitate aus der Gruppendiskussion eingefügt. Diese werden jeweils durch Klammern mit dem Turn gekennzeichnet, in welchem sie im Transkript zu finden sind. Anschliessend folgt eine interpretative Zusammenfassung der jeweiligen Kategorie. Das Kapitel wird dann mit einer Stellungnahme zur Forschungsfrage mit Hinblick zum Theorieteil abgeschlossen.

4.1 STIMMIDENTITÄT UND PASSING

4.1.1 Stimme und Geschlecht

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

In der Gruppendiskussion kommt der allgemeine Zusammenhang zwischen der Stimme und dem Geschlecht oft zur Sprache. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen «mit viel Testo[steron] im Körper» anders sprechen als Menschen, denen «weiblich zugeordnet» wird (39). Sehr häufig (28-mal) kommen ausserdem im Interview von verschiedenen Teilnehmenden Aussagen zu einer tiefen Stimme vor. Oft sind diese damit verbunden, wie eine Person dann aufgrund dieser tiefen Stimme von anderen Menschen wahrgenommen wird. Beispielsweise zeigt sich dies in folgender prototypischer Aussage: «Weil meine Stimme tief ist, gehen sie [andere Menschen] davon aus, dass ich ein Mann bin» (14). Abgesehen von der Tonhöhe wird nur in einer Aussage eine andere Stimm Eigenschaft mit Geschlecht und/oder Geschlechtsidentität in Verbindung gebracht, nämlich die «Konventionen» einer männlichen «monotonen Satzmelodie», sowie das «Gestikulieren», welches eher als «weiblich» wahrgenommen wird (40).

Beschreibungen einer weiblichen Stimme enthalten ausserdem oft auch persönliche Wertungen oder Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Sprechenden Person. Eine weiblich gelesene Stimme wird beispielsweise als «herzig» (38) und die Sprechende Person tendenziell «höflich[er]» (39) bezeichnet. Abgesehen davon werden Situationen erwähnt, in welchen eine weiblich gelesene Stimme eher «belächelt» (27) wird oder sogar, dass Menschen mit einer weiblich gelesenen Stimme weniger «ernst» genommen werden (29).

Interpretation der Aussagen

Interessant ist, dass eine männliche Stimme, abgesehen von der tieferen Tonhöhe, in der Gruppendiskussion kaum beschrieben wurde. Eine Stimme wird also grundsätzlich dann als männlich wahrgenommen, wenn sie genügend tief ist. Dies zeigt, dass die Tonhöhe oft als der entscheidende Faktor wahrgenommen wird, um eine Stimme einem Geschlecht zuzuordnen. Eine genügend tiefe Stimme zu erreichen, scheint ein zentrales Ziel für transmaskuline Menschen zu sein, um in ihrer Geschlechtsidentität wahrgenommen zu werden.

Es fällt ausserdem auf, dass in den Erzählungen der Teilnehmenden eine weibliche Stimme oft eher negativ konnotiert ist. Ich gehe davon aus, dass dies hauptsächlich mit eher negativen persönlichen Erfahrungen zusammenhängt, welche die Teilnehmenden aufgrund ihrer Geschlechtsidentität mit einer weiblichen Stimme gemacht haben. Es würde sich in diesem Zusammenhang auch anbieten, dies aus einer Perspektive der Geschlechterforschung zu betrachten, was jedoch den Umfang dieser Arbeit sprengen würde.

4.1.2 Einstellung zur persönlichen Stimme

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

Die Einstellung zur eigenen Stimme scheint bei den Teilnehmenden sehr unterschiedlich zu sein. Dies ist nicht überraschend, da hier jeweils sehr unterschiedliche, individuelle Realitäten und unterschiedliche Alltagserlebnisse einfließen. Aus diesem Grund wurde entschieden, diese Subkategorie zunächst fallspezifisch nach den einzelnen Teilnehmenden zu analysieren, bevor eine allgemeine Interpretation stattfand.

In dieser Subkategorie werden nur allgemeine Aussagen zur Einstellung zur eigenen Stimme analysiert. Die eng damit verbundenen Aussagen zu konkreten Erlebnissen und den eigenen und fremden Reaktionen dazu, werden in den späteren Subkategorien untersucht (Kapitel 4.1.3 und 4.1.4).

Andy beschreibt eine grundsätzliche Zufriedenheit mit seiner Stimme und findet sie «mittlerweile eigentlich ok» (8). Dies impliziert jedoch auch, dass es für ihn Phasen gab, in welchen er unzufrieden mit seiner Stimme war. Dies wurde in der Diskussion jedoch nicht weiter besprochen.

Auch Hugo mag die eigene Stimme «eigentlich sehr», sie «zeigt oder verkörpert» seine Identität und ist ihm sehr wichtig (32). Seine Stimme werde «zweifelsohne männlich» zugeordnet (14) und er betont auch, dass ihm die Stimme und wie sie zu seinem Äusseren passte, besonders am Anfang seiner Transition wichtig war (34).

Mika kann sich grundsätzlich gut mit der Stimme identifizieren. Mika findet ausserdem, dass die Stimme «mehr mir gehört und besser zu mir passt» seit die Stimme «tiefer» ist (10). Mit dieser tieferen Stimme fühlt sich Mika «wohler» (66).

Lukas beschreibt, dass er seine Stimme grundsätzlich «mag», auch wenn sie ihn teilweise «nervt» (64). Er «identifiziere» sich «eher selten» mit seiner Stimme (19), dennoch «kriegt [er] irgendwie die Kurve» (6). Die Einstellung von Lukas zu seiner Stimme scheint also sehr wechselhaft.

Zac beschreibt, dass er aktuell «keine gute Beziehung» zu seiner Stimme hat (4). In Zentrum steht dabei gewissenermassen ein Leidensdruck, «noch nicht auf Testo[steron]» zu sein (48). Denn am Start dieser hormonellen Behandlung macht er unter anderem fest, eine Stimme zu erhalten, mit der er sich «mehr identifizieren kann» (48).

Interpretation der Aussagen

Bei den Erzählungen der Teilnehmenden an der Gruppendiskussion fällt auf, dass die Zufriedenheit mit der eigenen Stimme sehr individuell geprägt ist.

Ich sehe hier einen Zusammenhang zur Einnahme von Testosteron, welcher von Zac auch in der Gruppendiskussion angedeutet wird. Drei der fünf Teilnehmenden sprechen grundsätzlich positiv über die eigene Stimme, diese machen eine Hormontherapie. Lukas, welcher auch eine Hormontherapie macht, scheint eine sehr situationsabhängige Beziehung zur eigenen Stimme zu haben. Jedoch ist er grundsätzlich auch eher positiv eingestellt, dass er einen Weg zum Umgang mit seiner Stimme finden kann, auch wenn es aktuell teilweise Unzufriedenheiten gibt. Zac, welcher (noch) nicht mit Testosteron behandelt wird, wertet die eigene Stimme jedoch gesamthaft eher negativ.

Der Umgang mit der eigenen Stimme scheint also eher positiver zu sein, wenn eine Hormontherapie durchgeführt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass dies einen Zusammenhang mit der Geschlechtsdysphorie hat, welche durch die Hormontherapie im Allgemeinen gelindert wird, und so auch die Einstellung zur eigenen Stimme positiv beeinflusst. Trotzdem werden verschiedene Schwierigkeiten beschrieben, auf welche ich in der Analyse der Aussagen zur Stimmfunktion genauer eingehen werde (Kapitel 4.2).

Es liegt also die Vermutung nahe, dass transmaskuline Menschen zufriedener mit ihrer Stimme sind, wenn ihre Stimme besser zu ihrer Geschlechtsidentität passt.

4.1.3 Reaktionen subjektiv unpassender Stimme

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

Eine Stimme, welche subjektiv als unpassend empfunden wird kann Verschiedenes in den Sprechenden als Reaktion auslösen. Das Sprechen in diesen Situationen wird dann als «deprimierend» (21), «belastend» (21) und/oder «mühsam» (30) beschrieben. Es werden auch Gefühle, wie «Angst» (30) oder Hass (19) erwähnt. Dies deutet auf eine grosse Belastung hin, welche durch eine unpassende Stimme ausgelöst werden kann.

Oft werden auch Reaktionen von Aussenstehenden beschrieben, welche dann Unsicherheiten auslösen können. Hier wird oft Verwirrung des Gegenübers erwähnt, die bei der Begegnung entstehen kann. Diese Menschen scheinen in den Erzählungen Schwierigkeiten zu haben, den eigenen Eindruck des transmaskulinen Gegenübers einzuordnen.

Es werden dazu Situationen am Telefon beschrieben, bei welchem die Person mit einer falschen Anrede angesprochen wird. Dies wird in einem Fall als «deprimierend» (21) und im anderen Fall als «komisch» (23) beschrieben.

Auch bei persönlichen Begegnungen kann es zum «Stutzen» des Gegenübers kommen, welches die transmaskuline Person dann leicht verunsichern kann (30).

Interpretation der Aussagen

Es fällt auf, dass in den geschilderten Situationen, in welchen die Stimme von sich selbst oder von anderen als unpassend wahrgenommen wird, ausschliesslich von negativ konnotierten Gefühlen gesprochen wird. Diese schwanken je nach Situation und involvierten Personen in der Intensität, machen aber für die transmaskulinen Personen eine grosse Belastung aus. Es fällt auf, dass ausschliesslich Situationen beschrieben werden, in welche fremde Menschen involviert sind, welche den Erzählenden nicht persönlich nahestehen. Wenn eine Diskrepanz, zwischen der von aussen gelesenen Geschlechtsidentität von transmaskulinen Menschen und der von innen empfundenen Geschlechtsidentität besteht, scheinen Menschen in der Gesellschaft eher in einer für die befragten Personen unangenehmen Weise zu reagieren. Diese Reaktionen des weiteren Umfelds scheinen dann auch einen grossen Einfluss auf die allgemeine Einstellung von transmaskulinen Menschen zu ihrer Stimme zu haben (Siehe Kapitel 4.1.2). Ich sehe hier einen Zusammenhang zum Passing, welches von vielen trans Menschen angestrebt wird, und die Häufigkeit solcher Situationen vermindern kann.

4.1.4 Reaktionen auf subjektiv passende Stimme

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

Für transmaskuline Menschen ist es wichtig, dass sich das Aussehen und die Stimme «kongruent» anfühlen (34). Wenn die Stimme als passend eingeordnet wird, wird dies positiv beschrieben. Dies sei «erleichternd» (18) oder wenigsten «besser, als eben als Frau wahrgenommen zu werden» (14). Eine Zuordnung der Stimme in den männlichen Bereich, wird dabei als «wohltuend» (36) beschrieben. Auch ist es für transmaskuline Personen schön diese «Bestätigung» zu bekommen (66).

Interpretation der Aussagen

Auch hier ist eine enge Verbindung zur Subkategorie der Einstellung zur persönlichen Stimme (Kapitel 4.1.2) ersichtlich. Die meisten positiven Aussagen zur eigenen Stimme wurden zusätzlich mit konkreten Erzählungen von Erlebnissen illustriert, in denen es um das Lesen der Geschlechtlichkeit der transmaskulinen Personen von aussen ging. Häufig wurden diese konkreten Aussagen zur positiven Einstellung zur eigenen Stimme an beispielhaften Erzählungen festgemacht, wie die Stimme von anderen Menschen wahrgenommen und eingeschätzt wird.

Dies zeigt die positive Wirkung auf transmaskuline Personen, wenn das Passing und das damit verbundene, korrekte Wahrnehmen des Geschlechtsausdrucks, ausreichend funktioniert.

4.1.5 Veränderungen der Bedeutung der Stimme für die Geschlechtsidentität

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

Einige der Teilnehmenden erzählen davon, dass das Thema Stimme in ihrem Leben mit der Zeit nach dem «Stimmbruch [gemeint ist Stimmwechsel]» weniger wichtig wurde und, dass sie «nicht mehr aktiv darüber nachdenken» (36). Sie machen sich «keinen Kopf» mehr darum, ob sie von «ausen als Mann wahrgenommen» werden (42). Es ist ihnen «egal, was die sagen oder was sie denken» (43), denn die eigene Stimme gehöre nun zur «Normalität» (66). Es habe jedoch auch «eine Phase» gegeben, in der es enorm wichtig gewesen sei, männlich, also der Geschlechtsidentität entsprechend, wahrgenommen zu werden (36).

Interpretation der Aussagen

Interessanterweise kommen diese Aussagen zur Normalisierung des Umgangs mit der eigenen Stimme ausschliesslich von den Teilnehmenden, welche aktuell eine eher positive Einstellung zur eigenen Stimme zeigen (Siehe Kapitel 4.1.2).

Diese haben durch die Hormontherapie einen Prozess durchgemacht, in welchem sich ihre Stimme an ihre Geschlechtsidentität angepasst hat. Die Stimme passt nun in ihrem Ausdruck besser zur Geschlechtsidentität. Somit gehe ich davon aus, dass ihre grössten Stimmprobleme behoben sind und ihre Stimme sich nun normalisiert anfühlt. Dabei sind mit den Stimmproblemen eher weniger Funktionsprobleme gemeint, sondern die fehlende Passung zur Geschlechtsidentität, welche zu Geschlechtsdysphorie beiträgt. Dabei scheint der geschlechtliche Stimmausdruck wohl als weit wichtiger gewertet zu werden, als Stimmfunktionsprobleme, von denen die Teilnehmenden auch erzählen (siehe Kapitel 4.2).

Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich mit der verringerten Fokussierung auf die Stimme ähnlich verhält, wie bei vielen Menschen auch. Oft wird erfahrungsgemäss hauptsächlich über die eigene Stimme nachgedacht, wenn Stimmprobleme auftauchen. Wenn jedoch alles problemlos oder normal funktioniert, denken Menschen wenig an ihre Stimme.

4.2 STIMMFUNKTION

4.2.1 Funktionelle Einschränkungen

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

Die Teilnehmenden erzählen von verschiedenen Schwierigkeiten mit der Funktion der Stimme. Wichtig ist dabei zu beachten, dass diese Erzählungen alle bei einem Hintergrund einer Hormontherapie mittels Testosterons zu verstehen sind. Auch wenn stimmfunktionelle Schwierigkeiten ohne eine Hormonbehandlung auftauchen können, kam dies in den Erfahrungen der Teilnehmenden während der Gruppendiskussion nicht zur Sprache.

Alle Teilnehmenden, welche eine Behandlung mit Testosteron machen, sprechen von verschiedenen stimmfunktionellen Einschränkungen. Diese sind in der Ausprägung sehr unterschiedlich.

Eine Schwierigkeit, von der zwei Personen sprechen, ist eine eingeschränkte Lautstärke. Dies äussere sich darin, dass die Stimme beim Versuch, laut zu sprechen oder zu schreien «versagt» (6) oder diese Lautstärke gar nicht möglich sei, ohne dass die Tonlage «nach oben» abrausche (47). Zusätzlich erzählt jemand, dass er oft «sehr schnell eine heisere

Stimme» bekommt (45). Auch wird erwähnt, dass die Stimme «extrem angestrengt» gewesen sei in der «Übergangszeit des Stimmbruchs» (52).

Ein grosses Thema scheint die Stimmkontrolle zu sein, die «viel weniger da» sei (46) und dazu führt, dass die Stimme «mal hoch» und «mal tief» ist (6), ohne das transmaskuline Menschen dies gross steuern können. Es werden dabei auch einige konkrete Einschränkungen bei der Kontrolle der Singstimme erwähnt. Diese sei beim Wechsel zwischen verschiedenen Tonlagen schwieriger zu «kontrollieren» (46) oder funktionieren «einfach nicht mehr wirklich» (47). Es wird also von Schwierigkeiten gesprochen, bestimmte Töne zu treffen. Ausserdem muss das gesamte «Ton- oder Sing-Gedächtnis» neu aufgebaut werden, um die neue Stimme besser kontrollieren zu können (52).

Einzig in einem Fall wird erzählt, dass die betreffende Person «sehr komfortabel» durchgekommen sei, da die Stimme während des Stimmwechsels durch die Hormone nie «komplett versagt» habe (47). Jedoch erzählt auch diese Person von Schwierigkeiten mit der Kontrolle der Singstimme.

Interpretation der Aussagen

Einige der erwähnten Schwierigkeiten in der Stimmfunktion scheinen auf den ersten Blick vergleichbar mit den Erfahrungen von cis Männern zu ihrem Stimmwechsel in der Pubertät. Dazu gehört beispielsweise der Stimmbruch, von dessen unkontrollierbaren Wechseln zwischen den Stimmlagen, auch die transmaskulinen Personen aus der Gruppendiskussion erzählen. Jedoch fällt auf, dass gewisse sprachfunktionelle Einschränkungen sich auch weit nach dem Beginn einer Hormontherapie zeigen können. Dazu gehören die Einschränkung der Lautstärke, Heiserkeit und eine erhöhte Sprechanstrengung.

Dabei scheint unklar, wie viele dieser funktionellen Einschränkungen mit einem Stimmtraining und entsprechendem Üben verhindert werden könnten. Genau hier könnte die Unterstützung durch eine Fachperson als eine sinnvolle Möglichkeit für transmaskuline Personen zum Tragen zu kommen.

4.2.2 Umgang mit der neuen Stimme

Zusammenstellung der Aussagen zur Subkategorie

Es werden verschiedene Veränderungen der Stimme durch Einnahme von Testosteron beschrieben. Die Teilnehmenden, welche mit Testosteron behandelt werden, sind sich einig, dass es zu einer Art «Übergangsphase» kommt, in welcher der Umgang mit der veränderten Stimme eingeübt werden muss (67). In diesem «Prozess» müssen sich transmaskuline Personen «alles wirklich total neu aneignen» (52).

Dies wird als ein Vorgehen beschrieben, welcher auch mit der eigenen Stimme vor der Testosteron Behandlung stattfinden musste. Denn, «wie man den Stimmapparat bedient» muss «mit der neuen Stimme halt noch einmal» gelernt werden (55).

Hier wird eine Art «intuitives» Lernen erwähnt, da der Umgang mit dem Stimmwechsel einem «nicht beigebracht» wird (59).

Es kommt aber auch zur Sprache, dass dieser Vorgang des Stimmwechsels nicht bei allen transmaskulinen Personen optimal funktioniere. Dann wird nicht alles «alleine durchs Testosteron» gelöst (52). Einige erleben beispielsweise, dass die Stimme «nicht so weit runtergegangen ist, wie sie es sich gewünscht» hatten und empfinden ihre Stimme dann als «nicht männlich genug». In solchen Fällen fühlen sich transmaskuline Personen dann «eher alleine gelassen» (52). Eine Person beschreibt ebenfalls die Unterstützung, welche er sich bei einer Fachperson geholt hat und als «sehr wertvoll» empfunden hat (67).

Interpretation der Aussagen

Der Prozess des Stimmwechsels, welcher durch eine Hormontherapie ausgelöst wird, scheint hochgradig individuell zu verlaufen. Während einige transmaskuline Personen diesen problemlos zu durchlaufen, kämpfen andere mit verschiedensten Hindernissen.

Die Ursache dieser Unterschiede ist unklar, Parallelem zum Stimmwechsel bei cis Männern scheinen jedoch naheliegend.

4.3 ZUSAMMENFASSUNG MIT BEZUG ZU FRAGESTELLUNG UND THEORIE

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der Analyse zusammengefasst. Dazu werden Erkenntnisse mit Bezug zur Theorie formuliert. Zuerst möchte wird auf die Geschlechtsdysphorie eingegangen und anschliessend auf die Stimmfunktion von transmaskulinen Menschen. Diese beiden Faktoren können eine wichtige Rolle für die Arbeit mit transmaskulinen Menschen in der Logopädie spielen.

Die Stimme wird grundsätzlich in der Theorie als wichtiger Faktor für das gelesene Geschlecht einer Person angesehen (Sendlmaier 2012). Dies zeigte sich auch in der Gruppendiskussion in verschiedenen Erzählungen von Situationen, in welchen ihre Stimme von anderen ein Geschlecht zugeordnet wird (beispielsweise 14).

Viele Aussagen in der Gruppendiskussion unterstützen dabei, dass die Sprechstimmlage ein besonders entscheidender Faktor für die gelesene Geschlechtlichkeit einer Stimme ist, wie dies beispielsweise auch Wilde beschreibt (2018, S. 23-24). In der Diskussion wird unter anderem eine tiefe(re) Stimme von verschiedenen transmaskulinen Personen als angestrebtes Ziel oder als zur Geschlechtsidentität passend beschrieben (beispielsweise 8 und 10). Dies zeigt, dass die Teilnehmenden tiefere Stimmen als männlich wahrnehmen und, dass diese angestrebte tiefe Stimme «im Einklang mit kulturellen Geschlechterimages» ist, wie dies in der Theorie des «doing gender» beschrieben wird (Kotthoff, 2002, S. 10).

Dieser stimmliche Geschlechtsausdruck führt dann dazu, dass Menschen auch von anderen in einem bestimmten Geschlecht gelesen werden. Und entsprechend dieses gelesenen Geschlechts, verhalten sie sich Menschen auch ihnen gegenüber. Hier zeigt sich klar der Bezug von Geschlechtsdysphorie und der Stimme. Denn je nachdem, wie passend der Geschlechtsausdruck im Vergleich zur effektiven Geschlechtsidentität gelesen wird, löst das Verhalten unterschiedliche Gefühle und Reaktionen in den befragten transmaskulinen Personen aus:

Wenn die Person anhand ihrer Stimme nicht in der passenden Geschlechtsidentität gelesen wird, löst dies unangenehme Gefühle, wie (Sprech-)Angst oder Traurigkeit aus (21 und 30). Das Gelesen-werden in der korrekten Geschlechtsidentität wird von den Teilnehmenden der Gruppendiskussion dagegen als positiv und «wohltuend» beschrieben (36).

Dadurch wird auch in der Gruppendiskussion der Wunsch der transmaskulinen Personen nach Passing ersichtlich. Das Passing, zu welchem neben der Stimme auch andere Faktoren beitragen, beschreibt auch das Transgender Network Switzerland als zentral für die psychische Verfassung von trans Menschen und ihrer Integration in die Gesellschaft (TGNS 2018, S. 174).

Eine Stimme, welche von transmaskulinen Personen als zur Geschlechtsidentität passend wahrgenommen wird, kann also dazu beitragen, Geschlechtsdysphorie zu verringern. Jedoch ist dies auch oft mit stimmfunktionellen Problemen verbunden.

Alle befragten Personen erzählen von mehr oder weniger starken Schwierigkeiten mit der Stimme. Einschränkungen mit der Stimmfunktion werden dabei von den vier Befragten beschrieben, welche eine Testosterontherapie machen. Diese stimmfunktionellen Einschränkungen sind unterschiedlich ausgeprägt und gehen von Schwierigkeiten bei der Stimmkontrolle beim Singen (47) bis zum Versagen der Stimme (43). Auch Azul beschreibt, Transmänner mit «behandlungsbedürftigen Stimmproblemen in den Bereichen Stimmqualität, Stimmumfang, Ruflautstärke und Dynamikumfang» (Azul 2014, S. 9).

Bei einigen der stimmfunktionellen Einschränkungen von transmaskulinen Personen zeigen sich Parallelen zum «störungsanfällig[en]» Stimmwechsel in der Pubertät von cis Männern (Hammer & Teufel-Dietrich 2017, S. 65). Dieser Zusammenhang müsste jedoch weiter erforscht werden.

Die Rolle der Logopädie in der Therapie von transmaskulinen Menschen kann folglich in der Unterstützung beim Erreichen einer Stimme liegen, mit der eine Identifikation für die trans Person möglich ist und die «auf funktionale Weise aufrechterhalten werden» kann (Azul, 2014, S. 12).

Jedoch fällt auf, dass nur eine Person in der Gruppendiskussion Erfahrungen mit Stimmtherapie gemacht hat. Er beschreibt diese Erfahrungen als «sehr wertvoll» (67). Die anderen vier Teilnehmenden, haben damit jedoch keine Erfahrungen mit Stimmtherapie gemacht. Es ist also weiterhin unklar, wie weit Stimmtherapie bei transmaskulinen Personen überhaupt verbreitet und bekannt ist.

5 DISKUSSION

5.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

In diesem Unterkapitel soll die gewählte Forschungsfrage abschliessend beantwortet werden.

Welche Rolle spielt Stimmtherapie für transmaskuline Menschen?

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen verschiedene Einschränkungen von transmaskulinen Menschen mit ihrer Stimme im Bereich des Geschlechtsausdruckes und der Funktionalität. Diese beiden Themen kommen auch in der Literatur zur Sprache und können einen Ansatz bieten für die logopädische Arbeit mit transmaskulinen Menschen (Azul 2014 und Wilde 2008). Ausserdem wird Stimmtherapie in den Versorgungsempfehlungen für die Gesundheit von transsexuellen, transgender und geschlechtsnichtkonformen Personen als sinnvolle unterstützende Massnahme beschrieben (WPATH 2012, S. 12f.).

Die Logopädie kann bei Bedarf Unterstützung bieten, einen Stimmklang zu erreichen, mit welchem eine Identifikation für die transmaskuline Person entsprechend ihrer Geschlechtsidentität möglich ist. Ausserdem können auch Strategien für eine gesunde Nutzung der Stimme und den selbstsicheren Umgang mit der eigenen Stimme vermittelt werden. Dabei ist der Behandlungsbedarf jedoch stark von der Person und einem allfälligen Leidensdruck abhängig. Somit sollte der Entscheid für oder gegen eine Therapie schlussendlich von der trans Person getroffen werden, wobei die Fachperson falls nötig auch unterstützen kann.

Die Rolle der Logopädie wird als mögliche unterstützende Massnahme für transmaskuline Menschen gesehen. Sie kann transmaskuline Personen im individuellen Erreichen einer gesunden Stimme unterstützen, welche als zum Geschlechtsausdruck passend wahrgenommen wird. Transmaskuline Personen sollen sich im Prozess ihrer Stimmfindung nicht «alleine gelassen» fühlen, wie dies auch ein Teilnehmender der Gruppendiskussion zusammenfasste (Transkript, turn 52).

5.2 KRITISCHE DISKUSSION DER ARBEIT

Im Folgenden wird das Vorgehen in Bezug auf die gesamte Arbeit reflektiert.

Die qualitative Ausrichtung dieser Arbeit erwies sich im Nachhinein grundsätzlich als sinnvoll und passend, um einen Einblick in die Thematik der transmaskulinen Stimmen zu erhalten.

Viele Schwierigkeiten, welche sich dann jedoch in der Erhebung und Auswertung der Daten zeigten, sind durch die Konzeption als Einzelarbeit wohl verstärkt worden. Im Nachhinein wäre eine Konzeption dieser Arbeit mit mehreren Autor_innen wohl zielführender gewesen. Diese und andere Punkte werden als Kritik des methodischen Vorgehens in Kapitel 3.3 genauer erläutert.

Die erhaltenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass Logopädie bei transmaskulinen Personen noch eher wenig verbreitet ist. Die Wahl der Teilnehmenden der Gruppendiskussion hatte deswegen sicherlich einen Einfluss auf diese Ergebnisse. Der Einbezug von Fachpersonen aus der Praxis, welche mit transmaskulinen Personen arbeiten, hätte die Ergebnisse wohl etwas konkretisieren können. Jedoch wurde es als wichtig erachtet, transmaskulinen Personen aus Gründen der Repräsentation und der Selbstwirksamkeit eine Stimme zu geben.

Es zeigte sich ausserdem, dass das gewählte Themengebiet in der Forschung bis Anhin eher wenig verbreitet ist, was zu Schwierigkeiten führte überhaupt passende Literatur zu finden. Somit konnte sich nur auf einen eher eingeschränkten Fundus an Theorien bezogen werden. Das zeigt, dass im Bereich der transmaskulinen Stimmen weitere Forschung nötig ist. Auf einige Möglichkeiten wird dabei im folgenden Kapitel eingegangen.

5.3 AUSBLICK AUF BERUFSPRAXIS UND WEITERE FORSCHUNG

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden in mehreren Bereichen Lücken deutlich, welche Gelegenheit zur Vertiefung der Thematik ermöglichen. Einige weiterführende Forschungsperspektiven sollen hier nun vorgestellt werden.

Da sich Auswertung der Gruppendiskussion auf zwei der gewählten Hauptkategorien fokussierte, würde sich eine Auswertung der weiteren Kategorien anhand der vorliegenden Gruppendiskussion anbieten. Diese erweiterte qualitative Inhaltsanalyse könnte beispielsweise zu weiteren Ergebnissen über die Auswirkungen der Hormontherapie auf trans Stimmen beitragen. Dabei wäre auch der Vergleich zum Stimmwechsel von cis Männern spannend, da hier von den Teilnehmenden der Gruppendiskussion viele Vergleiche angestellt wurden.

Des Weiteren wären weitere und konkrete Erkenntnisse im Bereich Stimmtherapie von transmaskulinen Personen sinnvoll. Dazu wären die Auswertung von Interviews mit transmaskulinen Personen, welche eine Stimmtherapie besuchen, sowie den entsprechenden Fachpersonen sinnvoll. Besonders interessant wäre hier ein Vergleich von Menschen, welche mit Hormonen behandelt werden und Menschen, die nicht mit Hormonen behandelt werden.

Auch ist weiterhin unklar, inwiefern Stimmtherapie bei transmaskulinen Personen überhaupt verbreitet und bekannt ist, während sie bei transfemininen Personen gängig ist. Eine weitere Forschung in diesem Bereich könnte dazu beitragen, trans Personen im Allgemeinen die Möglichkeiten und Chancen einer Stimmtherapie überhaupt erst aufzuzeigen und das Thema bekannter zu machen.

Die eher eingeschränkte Auswahl an Literatur in der Stimmtherapie von trans Menschen, welche meines Erachtens teils sogar problematische Sprache enthält, sowie die (politischen) Forderungen nach Entpathologisierung von trans Anliegen, sind mir im Prozess dieser Arbeit öfters aufgefallen. Dies zeigt, dass im Bereich der Gleichstellung noch viel geschehen muss, bis trans Menschen als Teil unserer Gesellschaft akzeptiert werden. Hier ist es mir für meine spätere Berufspraxis als Logopädin wichtig, einen Beitrag zur Akzeptanz von trans Menschen und ihren Anliegen in unserer Gesellschaft zu leisten. Dies gilt sowohl für mich als Privatperson, als auch für den sensiblen Umgang mit trans Menschen in meiner Tätigkeit. Für meine spätere Berufspraxis nehme ich ausserdem mit, dass es wichtig ist, individuell auf die Ziele und Bedürfnisse der Personen, welche die Logopädietherapie besuchen, einzugehen. Ich erachte es bei trans Menschen als besonders zentral, gemeinsam Ziele zu erarbeiten, die erreichbar sind, und dazu beitragen, den stimmlichen Geschlechtsausdruck auf gesunde und individuell passende Weise zu gestalten.

Mir ist es abschliessend wichtig zu betonen, dass meines Erachtens, alle Menschen das Recht haben sollten, respektvoll entsprechend ihrer Geschlechtsidentität behandelt zu werden, egal ob ihre Stimme nun (in eigenen oder fremden Ohren) zum Geschlechtsausdruck passt oder nicht.

6 LITERATURVERZEICHNIS

- Azul, D. (2013) Die Theorie des doing genders – eine Bereicherung für die Stimmtherapie mit Transgendern? In: *Fachzeitschrift Logos*, 21(1). Köln: ProLog, Therapie- und Lehrmittel GmbH.
- Bultynck, C., Pas, C., Defreyne, J., Cosyns, M., T'Sjoen, G. (2020). Organizing the voice questionnaire for transgender persons. In: *International Journal of Transgender Health*, 21(1), 89-97. <https://doi.org/10.1080/15532739.2019.1605555>
- Bundesamt für Statistik (2021). *Bevölkerung*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.html>
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2022) *Inter – was?*. Verfügbar unter: <https://www.regenbogenportal.de/informationen/inter-was>
- Grujic, A. (2018). *Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation»*. Zürich: Hochschulkommunikation & Marketing Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hammer, S. S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). *Stimmtherapie mit Erwachsenen - Was Stimmtherapeuten wissen sollten* (6. Auflage). Berlin: Springer Verlag.
- Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie. (o. J.) *Regeln zur Transkription qualitativer Interviews*. Graz: ohne Verlag.
- Köller, K., Schautz, I. (2022). *Queergestreift. Alles über LGBTQIA+*. München: Carl Hanser Verlag.
- Kotthoff, H. (2002). Was heißt eigentlich "doing gender"? Zu Interaktion und Geschlecht. In: van Leeuwen-Turnovcová, J. et al. (Hrsg.) (2002). *Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband: Linguistische Reihe 55*, 1-28. Wien: Gesellschaft zur Förderung Slawistischer Studien.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Przyborsky, A., Wohlrab-Sahr (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. München: Oldenbourg Verlag.
- Rauchfleisch, U. (2016). *Transsexualität - Transidentität. Begutachtung, Begleitung, Therapie* (5. Ausgabe). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Schmid, B. (2020). *Immer mehr Mädchen wollen Jungen sein – und Ärzte geben dem Transgender-Trend trotz Risiken nach*. Zürich: NZZ. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/meinung/transgender-diagnosen-nehmen-zu-mit-teils-bedenklichen-folgen-ld.1585147?reduced=true>
- Sendlmeier, W. F. (2012): Die psychologische Wirkung von Stimme und Sprechweise – Geschlecht, Alter, Persönlichkeit, Emotion und audiovisuelle Interaktion In: O. Bulgakowa (Hrsg.) *Resonanz-Räume – Die Stimme und die Medien*. Verlag Bertz + Fischer.
- Spiecker-Henke, M. (2014). *Leitlinien der Stimmtherapie* (2. Auflage). Stuttgart: Thieme Verlag.

- Transgender Network Switzerland (TGNS). (2010-2023). *Information*. Verfügbar unter: <https://www.tgns.ch/de/information/>
- Transgender Network Switzerland (TGNS). (2018). *Trans. Eine Informationsbroschüre von trans Menschen für trans Menschen und alle anderen* (2. Auflage.). Transgender Network Switzerland.
- Wilde, M. (2018). *Stimme und Transidentität. Über die Bedeutung der Stimme - Stimmangleichung und Stimmtherapie für trans* Menschen* (1. Ausg.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- World Health Organization (WHO), Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (2022). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. 10. Revision*. Verfügbar unter: <https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2023>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Internationale Klassifikation der Krankheiten 11. Revision – ICD-11 für Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken. Entwurfsfassung*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- World Professional Association for Transgender Health (WPATH) (2012) *Standards of Care. Versorgungsempfehlungen für die Gesundheit von transsexuellen, transgender und geschlechtsnichtkonformen Personen* (7. Version). Verfügbar unter: https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_German.pdf

7 TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Einordnung von Stimmeigenschaften nach dem gelesenen Geschlecht (eigene Darstellung)	12
---	----

8 ANHANG

ZUSAMMENSTELLUNG EINZELNER ITEMS DES FRAGEBOGEN TVQFTM

Kategorisierung gemäss Bultynck et al. (2019), übersetzt von Simone Zbinden

Angst und Vermeidungsverhalten

- Ich bin nervös, wenn ich meine Stimme nutze.
- Ich bin aufgrund meiner Stimme angespannt, wenn ich mit anderen spreche.
- Ich werde durch meine Stimme in Arbeit und Freizeit eingeschränkt.
- Ich fühle mich wegen meiner Stimme unsicher.
- Ich werde wegen meiner Stimme diskriminiert.

Stimmidentität

- Meine Stimme passt zu mir und meiner Geschlechtsidentität
- Meine Stimme passt zu meiner körperlichen Erscheinung.
- Ich werde von anderen aufgrund meiner Stimme einem für mich stimmigen Geschlecht zugeordnet.
- Mein Lachen passt zu meiner Geschlechtsidentität

Stimmfunktion

- Menschen hören mich in einem lauten Raum schlecht.
- Meine Stimme ist unzuverlässig.
- Meine Stimme wird schnell müde.
- Meine Stimme bricht in der Mitte von Äusserungen ab.
- Meine Stimme klingt künstlich.
- Ich bin oft heiser
- Ich muss mich konzentrieren, um meine Stimme so zu nutzen, wie ich klingen möchte.
- Ich brauche viel Energie, um meine Stimme zu produzieren.

AUFRUF FÜR INTERVIEW ZUM THEMA TRANS STIMMEN

Ich heisse Simone Zbinden (sie/ihr). Ich bin 29 Jahre alt und wohne am Zürichsee. Ich studiere **Logopädie** an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH).

Im Moment schreibe ich an meiner **Bachelorarbeit zum Thema trans und Stimmen**. Dafür suche ich nun Menschen, die mit mir ein Gespräch führen. Besonders interessiert mich dabei die Stimme von trans Männern und transmaskulinen Personen, da dies in meiner Ausbildung nur am Rande behandelt wurde. Ich sehe hier eine Lücke in der (deutschsprachigen) Forschung.

Aus diesem Grund suche ich **trans Männer und transmaskuline Personen**, welche mit mir über die eigene Stimme sprechen möchten. Besonders interessiert mich, welchen Einfluss deine Stimme (und allfällige Veränderungen) auf die eigene Identität und deinen Alltag haben.

Ich möchte dazu ein **Gruppeninterview mit 4-5 Menschen** durchführen. Das heisst wir würden als Gruppe zusammenkommen und ich leite das Interview/Gespräch. Das Gespräch wird aufgezeichnet und soll **ca. 1-2 Stunden** gehen. Dann werde ich dies transkribieren, anonymisieren und auswerten.

Das Gespräch kann **ab Ende Oktober bis Anfangs Dezember per Videokonferenz oder an der HfH in Zürich** stattfinden. Den genauen Zeitpunkt und Ort machen wir dann gemeinsam als Gruppe ab.

Mögliche **Unterthemen**, je nach Gruppenzusammensetzung, können sein:

- Veränderungen der Stimme, z.B durch Hormontherapie oder Stimmtraining
- Eigene Erfahrungen mit Logopädie
- Zusammenhang eigene Stimme und Identität
- Bedeutung der Stimmveränderungen fürs Passing im Alltag
- Sammeln von Best-Practice Ideen /Wünschen für die logopädische Praxis

Je nach Verlauf des Gesprächs und der Gruppendynamik können auch andere Unterthemen angesprochen werden oder aufkommen.

Ich freue mich sehr darauf, euch kennenzulernen!

Simone

VORLAGE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Einverständniserklärung

Vielen Dank für die Bereitschaft zur Unterstützung bei der Bachelorarbeit zu transmaskulinen Stimmen von Simone Zbinden.

In diesem Zusammenhang erkläre ich mich mit folgenden Punkten einverstanden

- Das Interview vom 10.11.2022 über das Tool jitsi.meet darf mittels Audio- und Videoaufnahmen aufgezeichnet werden.
- Das Interview darf verschriftlicht werden.
- Alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf meine Person zulassen, werden anonymisiert, und die Interviewaufnahmen werden nach der Vollendung der Forschungsarbeit gelöscht.
- Es darf eine Auswertung des verschriftlichen Interviews angefertigt werden.
- Das verschriftlichte Interview sowie das Auswertungsmaterial dürfen für eine eventuelle Publikation der Bachelorarbeit verwendet werden.
- Mein Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer werden für den Zeitraum der Auswertung vertraulich und sicher verwahrt und erst nach Vollendung der Bachelorarbeit gelöscht.

Ein Widerruf meiner Einverständniserklärung ist jederzeit möglich.

Name:

Unterschrift:

Ort:

Datum:

NOTIZEN AUS VORBEREITUNGSGESPRÄCHEN MIT DEN TEILNEHMENDEN DER GRUPPENDISKUSSION

Diese Notizen dienen zum Vorstellen der Teilnehmenden der Gruppendiskussion.

Name (Pronomen)	Alter	Geschlechtsidentität und Outing	Logo / Stimmtherapie – Erfahrung	Selbständige Veränderungsversuche der Stimme	Hormontherapie	OPS am Stimmapparat	Sonstiges
Mika (ielle / keine)	25	Non-binär, agender, geouted bei engeren Bekannten in Freizeit im beruflichen Umfeld eher nicht	Nein Sing-Erfahrung	Bisschen vor Start mit Testosteron, aktuell eher bewusst Stimme benutzen, eher tieferes Register (am Telefon v.a, teils im beruflichen) youtube oder Freund_in: Summen auf tiefst möglichen Ton, dann Kehlkopf verschieben	Seit 17.06.22, spritzt selbst, 2-mal im Monat	nein	Männlich gelesen anhand Stimme, weiblich anhand Aussehens

Zac (er /ihm)	22	Tendenz transmaskulin Bei den meisten Menschen geoutet als trans	nein	Mittels Videos (z.B. Summen, einatmen / Bauchatmung, Gähnen) Im Arbeitsfeld ausprobiert (Service), dies hatte einen Einfluss auf die eigene Stimmung (tiefere Stimmlage wirkt weniger freundlich)	Geplant, ist auf Warteliste Endokrinologie	Nein, nur Tonsillen entfernt	Mühe geben Stimme zu verändern ? Als mögliches Thema
Hugo (er/ihm)	60	Mann, je nach Kontext trans	Bei Stimm- / Gesangstherapie v.a wegen Singen während Hormoneinnahme-Start (vor ca. 10 Jahren) -> Thema: Lautstärke Jahrelange Chorerfahrung	Vor Hormonwirkung, aktiv Stimme runterdrücken, dann abgewartet	Seit 2010	nein	Singstimme als grosses Interesse, «hätte ein Problem gehabt, wenn ich keinen Stimmbruch gehabt hätte».
Andy (er /ihm)	23	Mann, je nach Kontext trans	nein	nein	Seit 2019	nein	Selbst / - Fremdwahrnehmung als Interesse

Lukas (er/ihm)	40	Mann, muss sich öfters als trans outen wegen Ausweisen. Dies führt teils zu unangenehmen Situationen.	nein	Ausprobiert mit Übungen aus Internet, mehr sprechen aus Zwerchfell, laut rufen schwierig	Seit Januar 2021, 6 Wochen spritze	Nein	
----------------	----	---	------	--	------------------------------------	------	--

PLANUNG DES ABLAUF DER GRUPPENDISKUSSION

Dauer		Leitung
	Smalltalk, warten auf alle Info: Aufnahme starten!	
5 min	Begrüßung und Ablauf vorstellen: <ul style="list-style-type: none"> - Alltagssituationen als Vorbereitung überlegt: freue mich, wenn ihr diese einbringt, wenn sie für euch passen - Ablauf erklären: Frage in Runde, darf Diskussion entstehen. - Eingreifen, wenn ich den Eindruck habe, dass es absolut nötig ist z.B jemand kommt nicht zu Wort 	
15 min	Vorstellungsrunde der Teilnehmenden: <ul style="list-style-type: none"> - Name & Pronomen - Allgemeinerer Einstieg: Wo brauche ich meine Stimme im Alltag? - Was ist besonders an meiner Stimme? 	Zeit im Blick behalten
15 min	Thema Passing und Stimmidentität: <ul style="list-style-type: none"> - Was bedeutet meine jetzige Stimme für mich und meine Identität? - Wie reagieren Menschen auf eure Stimme? (allgemein, nahestehende) - Evtl. Was löst das in euch aus? 	Nachfragen an Gruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gefühlen - Konkreten Situationen - Erzählungen von anderen Personen
15 min	Thema Stimmfunktion: Einige transmaskuline Personen erzählen von Schwierigkeiten mit der Funktion der Stimme. <ul style="list-style-type: none"> - Kennt ihr das auch? - Wie geht ihr damit um? Details nur bei Nachfrage nennen! (Heiserkeit, nicht laut sprechen können, Unzuverlässigkeit etc.).	Sprechzeit regeln, damit alle zu Wort kommen
10 min	Thema Ausblick / Therapie: Was würdet ihr einer Logopädin raten, die mit transmaskulinen Personen arbeitet?	
5 min	Abschluss Spotlight der Teilnehmenden: Was ist besonders geblieben? Was ist mir wichtig, noch mitzuteilen Danksagung	
	Reserve: Thema Angst / Vermeidungsverhalten: Was hilft, wenn sich transmaskuline Personen wegen ihrer Stimme unsicher oder eingeschränkt fühlen?	
	Aufnahme abstellen, aber aufmerksam bleiben	

TRANSKRIPT DER GRUPPENDISKUSSION

Interviewende Person: Simone Zbinden (I)
Interviewte Personen: Andy, Mika, Hugo, Lukas, Zac
Datum: 10.11.2022, 16:45
Setting: Videokonferenz über jitsi. meet
Dauer: 75 Minuten

Transkriptionsregeln: Es erfolgte eine geglättete Transkription mit Übertragung ins Hochdeutsche, jedoch grundsätzlich wörtlich. Nicht übersetzbare Worte aus dem Schweizerdeutschen wurden so lautgetreu wiedergegeben. Wortwiederholungen, sowie ähm und ähnliche Füllwörter wurden weggelassen.
Es wurde mit der Software f4/f5 transkribiert.

/	Abbruch der Äusserung
(nickt) (fasst sich an den Hals)	Besondere verbale und nonverbale Äusserungen, sowie Handlungen
(unv.)	unverständlich
#00:00:00-0#	Zeitangaben entsprechend der Aufnahme
(...)	Pausen im Redefluss, ein Punkt entspricht dabei einer Sekunde
<u>unterstrichen</u>	Besondere Wortbetonung

1 I: #00:00:00-2# Jetzt ist alles bereit. In dem Fall. Herzlich willkommen zum Gruppengespräch und danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich habe mir so ein bisschen einen Ablauf überlegt. Und ja möchte euch zuerst erzählen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ihr werdet euch nachher zuerst vorstellen, es kennen sich ja noch nicht ganz alle und denn würde ich jeweils eine Frage in den Raum werfen, die ihr dann beantworten dürft. Es darf auch sehr gerne eine Diskussion entstehen und ein Gespräch unter euch. Ich würde dies einfach moderieren, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand von euch viel mehr spricht als andere oder umgekehrt. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? (...) (alle schütteln den Kopf) OK. Ich sehe einstimmiges Kopfschütteln. Wir würden mit einer Vorstellungsrunde anfangen. Am liebsten sagt doch alle von euch den Namen und die Pronomen. Ihr seid zwar schon angeschrieben, aber dann hören wir es noch von euch selber. Und dann fände ich es spannend, wenn ihr ein bisschen etwas zu eurer Stimme erzählen mögt zum Einsteigen. Wo braucht ihr eure Stimme im Alltag und was findet ihr besonders an eurer eigenen Stimme? (..) Möchte gerade jemand anfangen?

2 Zac: #00:01:49-2# Ich probiere im Moment gerade den Namen Zac aus. Mein Pronomen ist er oder ihm. Was muss ich noch sagen?

3 I: #00:02:08-2# (lacht) Wo du deine Stimme im Alltag so brauchst und was du besonders findest an deiner Stimme.

4 Zac: #00:02:19-9# Ich habe vorher im Service gearbeitet und war dort sehr darauf angewiesen. Und dort ist es sehr ums Kommunikationsverhalten und Missverständnisse mit den Gästen gegangen. Oder eben keine

Missverständnisse. Und zu meiner Stimme. Im Moment habe ich nicht so eine gute Beziehung zu meiner Stimme, deshalb finde ich es gerade schwierig etwas dazu zu sagen. Aber Ich glaube ich habe eine angenehme Stimme oder ja.

5 I: #00:03:01-8# Ich würde sagen, wir gehen doch dem Uhrzeigersinn entlang. Also auf meinem Bildschirm. Dann wäre als nächstes Lukas.

6 Lukas: #00:03:12-2# ja, können wir machen. ja. Lukas und ja ich bezeichne mich als er. stimmtechnisch im Moment nicht viel ausser halt bei Freunden und halt bei meiner Partnerin dadurch dass ich halt nicht arbeite im Moment leider. da brauche ich sie nicht ganz so viel. Wie stehe ich zu der Stimme? ja, sie ärgert mich ein bisschen. Sie ist mal hoch, sie ist mal tief. Mal ist sie leise und dann, wenn sie laut sein soll, dann versagt sie. Also es ist eigentlich ein Hin und Her. Aber passt schon. Man kriegt dann irgendwo schon die Kurve. (...) Genau.

7 I: #00:03:57-4# Andy?

8 Andy: #00:04:04-4# Ja, Andy, Pronomen: er/ihm. zu meiner Stimme. Im Alltag, wo man sie halt braucht. Zur Kommunikation in der Arbeit, im Studium, mit Kollegen mit den Eltern wie auch immer. Ja. Also ich bin mittlerweile eigentlich ok mit meiner Stimme. Könnte noch ein bisschen tiefer sein für meinen Geschmack, aber es ist völlig ok.

9 I: #00:04:30-8# Mika? Wie ist es bei dir? (...) Du bist noch auf stumm.

10 Mika: #00:04:47-3# Und jetzt? I: Jetzt höre ich dich. Mika: Ok, cool. Also ich bin Mika, ich benutzte das ielle Pronomen (...) und meine Stimme benutze ich sehr stark, um Rechte zu kriegen in der Gesellschaft, Aufklärung zu machen und aktivistisch sein auf jeden Fall. und auch beim in der Pflege arbeiten und wohlwollend sein Menschen gegenüber insgesamt. Was ich sehr wichtig finde. Besonders an meiner Stimme, was ich sehr mag ist, dass sie tiefer geworden ist, aber auch, dass ich das Gefühl habe, dass sie mehr mir gehört und dass sie besser zu mir passt.

11 I: #00:05:55-0# Hugo? (...) Hugo, ich höre dich gerade auch noch nicht. Du bist glaube ich auch noch auf stumm.

12 #00:06:03-6# *Die Teilnehmenden versuchen Hugo zu coachen, die Stummschaltung aufzuheben. Leider funktioniert es nicht, sodass die interviewende Person über ein Telefongespräch versucht, das Problem mit ihm zu lösen. Es kommen mit der Zeit verschiedene Lösungsideen in der Gruppe auf, beispielsweise das Zuschalten von Hugos Ton über Telefon oder ein Wechseln der Plattform. Im Telefongespräch mit Hugo macht die interviewende Person ab, dass er das Problem selber versucht zu lösen und sich später wieder einklickt, während die anderen Teilnehmenden das Gespräch fortsetzen.*

13 I: #00:17:33-3# So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Hugo versucht

gerade nochmals dazukommen. Wir haben abgemacht, dass wir einfach weiter machen. Ist natürlich schade, dass es nicht geklappt hat. Mit der Vorstellungsrunde sind wir ja jetzt durch, ich hoffe, dass ihr euch die Dinge noch merken konntet durch die Unterbrechung. genau. Ich habe mir überlegt, dass wir zum Thema Passing und Stimmidentität weitergehen würden. Ihr habt euch ja so Alltagserlebnisse überlegt als Vorbereitung. Und wenn ihr jetzt findet, dass das dazu passen würde, freue ich mich über eure Schilderungen. (...) Was bedeutet eure jetzige Stimme für euch und eure Identität? (...) Wer hat da etwas dazu zum Erzählen? (Mika streckt auf) Mika?

- 14 Mika: #00:18:51-3# Also für mich ist sie eine mega Bestätigung von meiner Identität. Also wie ich am Anfang gesagt habe, weil sie besser passt zu wem ich bin. und ich glaube, die Menschen nehmen mich auch mehr so wahr, wie ich mich fühle. Obwohl sie, das ist auch so ein bisschen mein Erlebnis, Menschen nehmen mich mittlerweile einfach männlich wahr. und gehen, weil meine Stimme tief ist, gehen sie davon aus, dass ich ein Mann bin. Was ja auch nicht stimmt, aber es fühlt sich mal auch ein bisschen besser an als eben als Frau wahrgenommen zu werden. aber ich finde es wie mega krass, wie fest das einen Unterschied gemacht hat. Sobald der Stimmbruch angefangen hat, haben sie angefangen mich männlich zu gendern. Das war für mich unerwartet, aber ich verhalte mich ja nicht wie ein cis Dude so (lacht). Das habe ich so mega eindrücklich gefunden.
- 15 Zac: #00:19:56-9# Wann hast du nochmals angefangen? Also mit den Hormonen?
- 16 Mika: #00:20:03-0# ich habe Mitte Juli angefangen. Also vor bald 5 Monaten.
- 17 I: #00:20:14-6# Wie ist das bei den anderen? Ist das ähnlich wie bei Mika?
- 18 Andy: #00:20:19-5# Ich finde es am eindrücklichsten beim Telefonieren. Das ist ja das, wo alles auf die Stimme reduziert wird sage ich einmal. Da sieht man ja sonst keinen Geschlechtsausdruck oder sonst irgendetwas, sondern wirklich rein die Stimme und wie man redet und von der Stimmlage her und ich glaube, das hat vieles einfacher gemacht, dass man nicht irgendwie erklären musste, warum jetzt im Mail ein anderer Name gestanden ist als jetzt die Stimme am Telefon tönt und wenn das übereinstimmt ist das schon für mich persönlich erleichternd gewesen.
- 19 Lukas: #00:20:50-8# Telefonisch, also da muss ich Andy recht geben. Telefonisch ist natürlich super einfach, weil sie da dich nicht sehen. Da waren also ein paar Situationen, wenn du da irgendwo etwas erklären musstest oder so Wo dann kam, Aber, das läuft ja auf ihre Frau, auf den Namen von ihrer Frau. Aber dann musste ich im ersten Moment dann schon stocken, also da war ich dann kurz so ah ja. Da wirds einem dann schon bewusst. Schlimmer ist einfach, wenn du wirklich davorstehst und sagst ja, ich muss das und das ändern und die gucken dich halt an und nehmen dich eigentlich als Mann wahr. Und du siehst eigentlich diese Fragezeichen, weil eigentlich genau in dem Moment die Stimme vielleicht nicht so tief ist oder so. Diese Phase hat, wo sie eigentlich schon ein bisschen höher ist, wo sie eigentlich nicht passt

und man es eigentlich hasst. Also ich hasse es dann eigentlich und wenn ich dann sage / Dann versuche ich wie doch tiefer zu sprechen, was dann aber nicht funktioniert. Das ist glaube ich eher so. Ich identifiziere mich im Moment eher selten mit meiner Stimme. Also ich habe es ganz viel, dass ich denke, hm (verneinend) das ist gerade nicht so das was wirklich zu dem Bild passt. Da habe ich noch ein bisschen Mühe

20 I: #00:22:06-2# Zac? Wie ist es bei dir?

21 Zac: #00:22:10-9# Bei mir ist auch so das Telefon ein Thema. Ich merke das vor allem wenn ich wo anrufe, wo man mich nicht kennt. Der Elektriker oder so. Ah, Frau so und so, ja, wie kann ich ihnen helfen? Und ich kann halt wie nichts machen und ich kann meine Stimme so sehr verstellen, wie ich will und sie werden mich als Frau lesen. Und wenn ich halt sage, da ist Herr Nachname, dann ist es ganz komisch. Also das tun sie dann wie überhören oder auch wenn ich bei meiner Hausärztin, bei meiner Gynäkologin anrufe, die eigentlich, die wissen eigentlich, ich bin out bei denen. Aber es heisst trotzdem Frau Nachname. ja Frau B. Und das ist immer sehr deprimierend, weil ich weiss auch, wenn ich Leute sehe und gegenüber stehe, ich weiss, dass ich sehr weiblich aussehe, aber ich weiss es würde so viel ausmachen, wenn ich eine tiefere Stimme hätte oder halt eine maskulinere Stimme, also eine männlich gelesene Stimme. Deshalb finde ich es recht belastend mit meiner Stimme zu reden. hm (bejahend)

22 I: #00:23:34-1# (Mika streckt auf) Mika?

23 Mika: #00:23:36-4# Also ich kenne es. es kommt auch immer wieder auf die Person darauf an. Ich habe vor kurzem bei der Krankenkasse angerufen um in Frankreich, ich komme aus Frankreich, so die Krankenkassenkarten, so mit Nummer am Anfang. Da steht entweder 1 oder 2 drin und 1 ist, dass du ein Mann bist und 2 ist, dass du eine Frau bist. Warum so binär? und bei mir steht ein 2 darauf und obwohl meine Stimme jetzt tiefer ist, hat die Person die ganze Zeit Madame gesagt und ich so Dude, Merkst du nicht, dass es hier so ein bisschen Diskrepanz gibt? Und das finde ich so mega auch komisch an dem Ganzen, wenn ich so vor den Menschen stehe, sind sie zuerst verwirrt und dann entscheiden sie sich irgendwie für ein Geschlecht ohne mich zu Fragen und es wäre doch viel einfacher, wenn du mich einfach fragen würdest, ob ich ein Mann bin oder eine Frau. Und es ist wirklich so, es ist mega subjektiv, wie Menschen das machen so für was entscheiden sie sich jetzt gerade. für den Körper, den sie sehen oder die Stimme, die sie hören. ja ich finde es mega spannend irgendwie.

24 I: #00:24:53-3# Erlebt ihr das auch mit dieser Diskrepanz von Körper und Stimme?

25 Zac: #00:25:05-8# Ich glaube mein Körper passt schon sehr gut zu dieser Stimme so wie ich halt wahrgenommen werde. Aber ich finde das sehr spannend. Das ist wirklich sehr binär, was du gerade beschrieben hast. Irgendwie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das auch noch dort drin steht. Aber ich habe mir letztens die Überlegung gemacht beim Geschlecht bei

der ID. Ja, mir sagen Leute, dass ich androgyn aussehe, aber vielleicht würde ich es noch etwas mehr glauben, würde ich nicht durch meine Stimme vor allem als Frau angesprochen werden. Und sie halt dann irgendwie trotzdem Madame sagen weil sie das Gefühl haben, dass du voll die Raucherstimme hast oder so, ich weiss es nicht, aber würde ich jetzt sagen

26 I: #00:26:03-1# Jetzt haben ein paar schon erzählt, wie Menschen unterschiedlich auf euch reagieren. Haben da die, die jetzt noch nichts gesagt haben auch noch ein Erlebnis, das ihr teilen möchtet, dazu? Oder etwas das euch noch wichtig wäre diesbezüglich?

27 Andy: #00:26:25-2# Ich finde, es wird teilweise anders wahrgenommen. Also wenn jetzt jemand mit einer hohen Stimme ausruft ist das etwas ganz anderes als wenn das jemand mit einer tieferen Stimme tut. Ich erinnere mich gleich von der Arbeit her, also ich arbeite unter anderem auch am HB im Sicherheitsdienst und wenn da jetzt gerade irgendwer etwas am Machen ist und ich rufe einfach irgendwie nur Halt oder Stopp ist es ganz anders, wenn ich das jetzt mit meiner Stimme mache oder wenn das meine Dienstpartnerin mit ihrer hohen Stimme macht. Das wirkt ganz anders. Und das finde ich auch noch recht interessant in dem Kontext. Mir kommt es in diesem Bereich entgegen und für mich passt das auch ganz gut. Aber wenn ich jetzt so den Vergleich zu vorher mache, das wird dann doch eher mal noch belächelt sage ich mal, wenn jetzt eine Frau irgendwie Halt Stopp! ruft, als wenn das ein Mann mit einer dicken tiefen Stimme tut.

28 I: #00:27:18-3# (Mika streckt auf) Mika?

29 Mika: #00:27:21-1# Ich kenn das auch so. also Ich hab das auch so das Gefühl, dass seitdem ich Testo nehme und vor allem eine tiefere Stimme habe, dass die Menschen mich ernster nehmen. Also, dass sie wie mehr auf mich hören und mir mehr Raum geben. Wie habt ihr das erlebt? Also die, die auf Testo sind oder die gewesen sind?

30 Lukas: #00:27:47-8# da probiere ich es mal. Da habe ich eigentlich noch nie genauer darauf geachtet. Aber ich glaube eher ja. Nun bin ich aber auch ein Typ, der nun an sich lau ist. Also eigentlich schon vom Reden her durchs Militär eigentlich schon relativ laut rede. Es ist so aber auch für mich selber mühsam, dass ich eigentlich in der Phase jetzt schon wie Angst habe laut oder normal zu reden, weil man dann ja hören könnte, dass die Stimme gerade nicht so zu dem Bild passt. Das ist das Einzige, was ich bei mir selber feststelle einfach so. Weil man halt die Fragezeichen bei den Leuten sieht. Ich überlege jetzt, bei der Postbotin da vor keine Ahnung wie viel Monaten, die wollte irgendetwas abgeben und wollte den Namen wissen. Ich bin ja noch nicht um/ Ich bin im Ausweis ja noch nicht mit dem Männernamen, da bin ich ja dran und dann sage ich ihr den Namen und dann schaut die mich an Nein, ich möchte ihren Namen haben, Ja, das ist mein Name. Und ich habe noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sie mich so sieht, wie sie mich sieht. Wir haben dann fünf Minuten so irgendwie diskutiert und bin dann/ Ja, dann will ich den Ausweis sehen. Und ich so, ist gut, kein Ding. Bin dann rein und habe den geholt und in dem Moment sagt meine Partnerin ja, aber guck

doch mal wie du aussiehst. Und ich so ah ja stimmt. Ja logisch, klar. Dann kommt man natürlich wieder ins Erklären. in dieses Ah ja, sorry. Nicht darüber nachgedacht, weil für mich ist es normal und so weiter. aber also ich selber versuche dann einfach/ Wenn ich merke, die haben Fragezeichen in den Augen, die Leute also die stutzen. Dann versuche ich einfach leiser zu reden, das ist das einzige was bei mir ist, was ich sehr mühsam finde.

- 31 #00:29:47-8# *Hugo kommt wieder dazu und erzählt, dass er das Problem mit dem Mikrofon in den Systemeinstellungen lösen musste und entschuldigt sich, dass dies so viel Zeit gekostet habe. Die interviewende Person begrüsst ihn herzlich und bittet ihn, sich noch vorzustellen.*
- 32 Hugo: #00:30:21-2# Genau ich bin Hugo aus Bern und zu meiner Stimme, die mag ich eigentlich sehr, die zeigt oder verkörpert auch meine Identität, die ist mir auch sehr wichtig. Und die Frage war ja wo man sie braucht. Naja, immer und überall vor allem brauche ich sie aber auch zum Singen. Also ich singe in zwei Chören und das ist auch ein wichtiger Teil meiner Stimme, wofür ich meine Stimme halt brauche.
- 33 I: #00:30:54-0# hm (bejahend) und was findest du besonders an deiner Stimme?
- 34 Hugo: #00:31:02-7# Halt dass sie zu mir passt oder zu meinem ich passt und Kann mich noch gut erinnern, wie wichtig mir Anfangs auch die Stimme immer war, also als ich mit der Transition angefangen habe. Dass da für mich halt ein totaler Gap war zwischen der Stimme, die ich noch nicht hatte und dem Aussehen, das sich verändert hat und irgendwie ist das jetzt für mich kongruent. Also das passt jetzt so zusammen.
- 35 I: #00:31:35-4# Das bist du eigentlich auch schon voll bei dem Thema, bei dem wir gerade dran gewesen sind. Es ist nämlich darum gegangen, was bedeutet deine Stimme für dich und deine Identität. Und wie Menschen auf dich und deine Stimme reagieren. Hast du da noch etwas zum Hinzufügen, das dir gerade noch einfällt?
- 36 Hugo: #00:31:55-4# Also ich glaube, die Stimme ist ein Bereich bei mir, wo es sozusagen zweifelsohne männlich zugeordnet wird. Das ist natürlich wohltuend und so. Aber ich weiss noch sehr, dass halt eben Anfangs immer ein Problem war. Eben vor allem am Telefon, dass man falsch wahrgenommen wurde, also in meinen Augen falsch. Und dass ich mich da furchtbar damit gequält habe, wie man da Leute korrigiert oder nicht. Und jetzt würde ich sagen, mit dem Stimmbruch ist es gar kein Thema mehr. So wie ich wahrgenommen werde, also ich glaube wahrscheinlich wie die meisten Menschen denke ich darüber jetzt nicht mehr aktiv nach, aber das ist eben eine Phase gewesen, wo mir das enorm wichtig erschien, dass ich natürlich entsprechend männlich wahrgenommen werde über die Stimme auch. (...) Ich merke aber, dass, also ich weiss nicht, ob das vielleicht zur Sprache kam, aber es gibt glaube ich so Sachen in der Stimme, die sich nicht so schnell verändern. Also sowas wie, wenn mich von hinten einer anstupst oder überrascht, dann kann ich also ziemlich hoch quieken und das ist dann

überhaupt nicht mehr männlich, glaube ich. Und ich glaube auch Husten ist etwas was sehr charakteristisch für eine Person für eine Stimme ist und ich glaube, auch das kann / klingt bei mir vielleicht gar nicht anders wie vorher. Also Leute sagen, an meinem Husten wird man mich immer erkennen.

37 I: #00:33:44-4# Da hast du auch gerade etwas angesprochen, dass ich auch total spannend finde. wie ist das bei den anderen? Hat es bei euch auch Situation, dass egal wie fest ihr es versucht die Stimme zu verändern, dass es nicht klappt? Oder auch Situationen, wo ihr es besonders oft macht, um die Stimme zu verändern? (Zac streckt auf) Zac?

38 Zac: #00:34:03-4# Ich merke das ganz fest, wenn ich lache. So eine hihi Lache so im siebten Himmel oben, und wenn ich niese, auch so herzig hoch und ich merke, dass so meine Costumer-Voice ziemlich hoch ist. Möchten sie noch ein bisschen mehr Wasser? Dann geht es hoch. Ich habe manchmal versucht meine Stimme zu verstellen, aber finde sie wirkt dann weniger freundlich, weniger mütterlich oder (unv.)

39 Mika: #00:35:16-1# Also, ich glaube so das so dass was Zac so angesprochen hat, habe ich auch mega fest. Also wenn ich höflich bin, dann ist es so, dass es mir das mega fest beigebracht worden ist. In meiner Familie und so muss man erstens immer höflich sein und auch noch irgendwie so ich habe es irgendwie so voll drin, dass ich höher spreche. Das habe ich mega fest, also bin es auch mega fest am Abbauen irgendwie. So weil es / also das merke ich auch viel mit Menschen, die so sozialisiert worden sind haben mega so den Input so höher zu sprechen, wenn sie höflich sind. Und ja, das ist so etwas, das auch sehr oft, wenn ich eine tiefere Stimme gehabt habe teilweise, wenn ich so höflich geworden bin oder Hallo gesagt habe irgendwie am Telefon. Dann bin ich so haben die gepeilt, dass irgendwie nicht. Ja, ich glaube, das ist sicher etwas, woran ich am Arbeiten bin, also das anders reden, wie man die Stimme anders benutzt. Bisschen mehr also so das Ende der Sätze nach unten machen. Also das ist wie so wenn man hört, wie Menschen, die sonst viel Testo im Körper haben, reden, ist es ganz anders, wie wenn man einer Person zuhört, der eben weiblich zugeordnet worden ist und so höflich ist.

40 Hugo: #00:37:02-5# Also findest du es schlimm, wenn die Stimme immer am Satzende nach oben geht? Weil du hast so eine tiefe Stimme, niemand würde das als unmännlich wahrnehmen. Ist es nicht gerade so, dass man damit genau noch Konventionen unterstützt, wenn wir uns bemühen würden eben genau die Satzmelodie, diese etwas monotonere, die von cis Männern, zu übernehmen? Also ich finde eben, am Anfang wir mir auch alles sehr wichtig, weil es eben darum geht, überhaupt erst richtig wahrgenommen zu werden, aber inzwischen, muss ich sagen, echt scheisst darauf. Vielleicht rede ich manchmal und gestikuliere ich manchmal so wie Leute das vielleicht als weiblich wahrnehmen könnten, aber das ändert überhaupt nichts sozusagen an der Identität. Ich weiss auch nicht, also irgendwie fällt man, egal jetzt wie, fällt man ins männliche Töpfchen so.

41 Mika: #00:38:03-0# Genau. Also, ich glaube mir geht es gar nicht darum

männlich wahrgenommen zu werden, weil ich kein Mann bin. Also für mich stimmt die Wahrnehmung der Menschen sowieso nicht. Ich glaube mir geht es mehr darum, dass ich mich wohl fühle damit, wie ich rede. Und ich fühle mich ruhiger, wenn ich weniger hoch spreche. Irgendwie. Aber ich habe auch sehr stark gemerkt, dass ich viel gayer töne, also viel schwuler. Also teilweise rede ich wirklich so à la ja voll (spricht lautmalerisch) und das finde ich auch mega toll. Also so die Satzmelodie hat sich mega verändert bei mir weil es auch viel mehr mit mir übereinstimmt. Aber das ist tatsächlich etwas, das sich fest verändert hat, so wie ich rede insgesamt. Und wie ich damit spiele. Weil ich kenne auch viele / Menschen nehmen mich inzwischen anhand von der Stimme eher männlich wahr und dann finde ich es gerade lustig etwas mit dem zu spielen. Zum Sagen, so, bist du sicher? Du solltest nicht sicher sein.

42 Andy: #00:39:12-6# Ich nimmt es ein bisschen so wie Hugo wahr. Also fast noch ein bisschen extremer. Also ich habe, glaube ich auch, auch vorher nie meine Stimme verstellt. Also, weil ich gefunden habe, die ist halt so. Das bringt jetzt irgendwie nicht so super viel und klingt einfach unauthentisch, wenn ich's versuche zu verstellen. Es fällt noch mehr auf, wenn ich da jetzt irgendwie daran herumprobiere. Und darum habe ich eigentlich immer das relativ konsequent durchgezogen mit der Stimme, die ich zu dem Zeitpunkt halt hatte. Und auch jetzt. Ich mache mir da wirklich keinen Kopf drum, weil ich das Gefühl habe, dass ich von aussen so als Mann wahrgenommen, dass das für mich stimmt. Und wenn da jetzt irgendwie ein zu hoher Ton herauskommt, dann (...) dann würde sich ja bei einem cis Typen auch keiner denken, das ist ja ziemlich hoch. Wer weiss, vielleicht war das ja mal eine Frau. Das ist also für mich so weit weg, dass es / ja, manchmal gibt es halt den hohen Ton. Das passt für mich in meine Wahrnehmung trotzdem rein.

43 Lukas: #00:40:18-3# (...) Ja, ich stimme euch allen zu. Definitiv. 100 Pro. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Aber da sind bei mir einfach so Situationen, oder sagen wir mal so, Im Moment geht es eigentlich, weil ich/ Also ich habe für mich selbst ja die Veränderung nicht gesehen. Also ich nehme jetzt seit 2 Jahren Testosteron und für mich war eigentlich, Ich gucke in den Spiegel und bin noch die Person, die ich immer war. Weil ich es nicht gesehen habe, wie es sich verändert oder so. da waren natürlich die schnellen Veränderungen. Also du kriegst relativ schnell Feedback und die Leute, die ich kenne, sagen, es verändert sich. Aber man selber sieht's nicht. Das habe ich, ehrlich gesagt auch erst seit einem halben Jahr oder so, also seit ich mit meiner Partnerin zusammen bin. Weil die mir einfach das Frauenbild in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, das warst du und das (zeigt auf das eigene Gesicht) bist du. Und Mika muss ich recht geben. Mit der Stimme, wenn du wirklich höflich bist, wenn du in einen Laden gehst oder so und sagst ja, bitte und ja, diese Schwankung hast du. Das ist so ein innerliches Schmunzeln eigentlich teilweise. Da ist dann wieder dieses, ah, ja, die stutzt und/ Aber Andy hat auch Recht, der Punkt, wo du denkst, ja mein Gott, dann ist es halt so. Für mich persönlich ist es jetzt so mittlerweile, teilweise einfach so, wo es ein Stress ist, einfach wenn die Stimme versagt. Und wenn wer wegrennt und dann rufst du hinterher (greift an Hals) Ah und du denkst so, ja super, oder. Da schreist du eigentlich und gar nichts kommt wirklich raus. So Situationen finde ich heikel, da denke ich scheisse, das könnte jetzt schon ein bisschen schneller gehen.

Aber ansonsten ist mir das mittlerweile schon relativ egal, was die sagen oder was sie denken. Die Leute denken, was sie wollen und das ist gut. Ob es jetzt hoch ist oder tief (hebt Schultern und lässt sie wieder fallen) das stört nicht.

44 I: #00:42:18-3# Da hat Lukas gerade etwas Spannendes angesprochen. Gerade eine gute Überleitung so ins nächste Thema, das ich mir überlegt habe. Und zwar gibt es ja transmaskuline Personen, die mit Schwierigkeiten oder von Schwierigkeiten mit der Funktion von der Stimme erzählen. Kennt ihr das auch?

45 Hugo: #00:42:46-6# Also ja, Lukas hat das ja auch gerade angesprochen. Wenn man schreien will, also da war es vor allem so am Anfang so vom Stimmbruch unglaublich schwierig. Also ich habe sehr schnell eine heisere Stimme gehabt. Das habe ich auch jetzt oft noch, wenn ich zu viel geredet habe. Und halt eben einfach schrei/, also um Hilfe schreien. (lacht) Mich kann man wohl locker um die Ecke bringen, weil niemand hört meine Hilfeschreie also das ist irgendwie einfach nur so ein helles Piepsen und das nützt dann auch nichts. Also es war wirklich so, dass ich wirklich nicht laut rufen oder auch schreien konnte und , wenn dann, hat die Stimme halt sofort ziemlich nach oben abgerauscht ist. Also das finde ich schon, das ist glaube ich wirklich, vielleicht auch bei anderen so gewesen, dass also ich kenne es auch von einigen trans Kollegen, wo es eigentlich ähnlich gegangen ist.

46 Mika: #00:43:50-5# Voll, also ich stimme dem mega fest zu. Und ich glaube so die Tonwechsel, manchmal, bei denen es so wirklich von einem tieferen Ton so zu einem höheren Ton geht, also wirklich bei einem klaren Unterschied, funktionieren bei mir teilweise einfach nicht mehr wirklich. Also ich rutsche irgendwie komisch und es trifft nicht auf dem gleichen Ton. Und ich bin frustriert. , aber das ist so, die Kontrolle der Stimme ist halt viel weniger da. Ich bin zwar so ziemlich am Anfang, ich glaube das kommt dann wieder. Aber so am Anfang ist es schon so, du kannst, also ich habe sicher sehr gute Kontrolle über meine Stimme gehabt durch das singen und so und jetzt ist es wie so, ich kann so fest probieren, wie ich will, und mega fest konzentrieren und einen mega guten Tag haben, zum irgendwie es zu Schaffen so richtig zu Singen oder so. Ja, voll. Also so, es hat sich wirklich verändert.

47 Andy: #00:45:07-8# Ich weiss nicht, ob ich da einfach sehr komfortabel irgendwie durchgekommen bin, aber ich habe das wirklich fast nie gehabt. Also zumindest nicht so extrem , dass die Stimme jetzt komplett versagt hätte. Es klingt natürlich zwischendurch strange, es ist ja nicht so, dass man am nächsten Tag so irgendwie vom einen auf den anderen Tag aufwacht und Zack, zig Töne tiefer. Aber, ich glaube, ich habe da relativ Glück im Verhältnis, dass ich nie wirklich so diese klassischen Stimmbruchmässigen Ausfälle hatte, wo plötzlich kein Ton kam. Das einzige, was mir auffällt ist, dass eben in Richtung Gesang so, Ich finde, die Stimme zu kontrollieren ist so jetzt wesentlich schwieriger, auch bei so was Wechseln zwischen Kopfstimme, Bruststimme angeht. Das finde ich wesentlich schwieriger als es vorher gewesen ist.

48 Zac: #00:46:11-5# Also, ich bin ja noch nicht auf Testo. Nicht weit weg, ich bin

auf einer Warteliste und ich kenne das halt nicht mit einer Testo-Stimme oder so, gar nicht. Also Stimmverlust und Stimmabbrüche, aber ich muss sagen, ich bin auch fast ein wenig traurig gestimmt. Aber klar gibt es immer so ein bisschen Hoffnung, dass ich irgendwann dorthin komme, aber es macht mich halt auch traurig. So ein klein wenig, wo ihr so steht und bei mir ist das so weit weg. Und ich freue mich auf den Tag. Nicht unbedingt auf die Stimme, sondern, dass ich dann halt ein bisschen weiter bin und auch eine Stimme habe, mit der ich mich mehr identifizieren kann.

7

49 Mika: #00:47:08-4# Hey, der Stimmbruch kommt schneller als du denkst. (lacht) Es geht wirklich so. Ich habe einen Moment gehabt, als ich so an einem Festival unterwegs gewesen bin und ich bin es mir mega gewöhnt gewesen, so total hohe Töne rauszuhauen zum irgendwie keine Ahnung, so wie Uiiiiii, aber so viel höher. Und dann habe ich es versucht und meine Stimme hat einfach nicht mehr funktioniert. so à la ich habe keinen Ton herausgebracht. Und ich bin so gewesen. Oh, es fängt an. voll. Es kann auch mega lustig sein auf eine Art. Und es geht dann auch wieder weg. (...) Aber es kommt, Zac. Es wird gut.

50 Lukas: #00:48:02-1# Es kommt immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Bei mir war es, also es hat auch ewig gedauert. Also. bestimmt, also so richtig, dass sie jetzt schon tiefer wird, obwohl sie eigentlich schon recht konstant tief wird, also wie jetzt gerade. Also ich habe am Montag wieder eine Spritze bekommen. und ich glaube schon, dass sie jetzt gerade konstant etwas tiefer ist. Wenn ich mir selber zuhöre, das tue ich selten, aber wenn ich es höre, dann ist es schon so ein bisschen konstanter. Aber das war auch wirklich, ich glaube, bestimmt nach einem Jahr oder so als es angefangen hat zu funktionieren. Und danach fing es erst an, dass es morgens so war, wenn du aufgestanden bist, scheisse, du klingst als hättest du die ganze Nacht gesoffen vielleicht. Wie wenn du drei Zigarren geraucht hast und irgendwie Whiskey getrunken, so war dann die Stimme. Also so richtig rauchig. Und ich dachte so Yeah, cool. Und dann hast du paar Tage später, wo sie wieder höher war. Aber beim Singen, also ich singe nicht gut, aber ich singe am besten im Auto. Dann merke ich, da muss ich Mika Recht geben, da merkst du wirklich, vorher konntest du, keine Ahnung Celine Dion singen, nicht schön wie gesagt aber selbst. Und irgendwann singst du so schön mit und irgendwann versagt dir dann die Stimme. Und dann denkst du, ok alles klar. Jetzt geht's los. Dann kannst du auch nicht mehr singen, also ich konnte noch nie singen, ganz klar, aber du lässt es dann auch. Es geht auch nicht mehr bei deinen Lieblingsliedern, wo du halt relativ hoch gesungen hättest können, das kannst du dann einfach nicht mehr. Dann merkst du Arrggkh (greift sich an den Hals), Okey, aber das kommt. Definitiv. Es kommt schneller als du nachher denkst. Es ist dann einfach da.

51 Zac: #00:49:47-8# Ja.

52 Hugo: #00:49:51-2# Ich würde gerne nochmal etwas zum Singen sagen. Es ist nicht nur das, dass man Töne nicht mehr kriegt und so. Es ist auch so, also ich hatte so das Gefühl, dass mein Ganzes, wie soll man sagen, Ton- oder Sing-Gedächtnis neu aufgebaut werden musste. Also, dass ich nicht mehr

wusste, also ich habe vorher Sopran gesungen im Chor, und du hast über Jahre so die Übung gehabt. Du weißt wo die Töne sitzen, wie man die angeht und so. Und das war wie weg, also ich musste alles wirklich total neu wieder reinkriegen und das fand ich total spannend, weil man einfach merkt, wie sehr bestimmte Sachen halt so im Hirn abgespeichert sind und es war halt nicht mehr abzurufen. Nur schon durch die die neue Tonlage, ich musste mir alles wirklich total neu aneignen. Das fand ich einen ziemlich spannenden Prozess und vielleicht ist es nicht so krass, aber ähnlich wie doch ein bisschen bei der Sprechstimme. Dass man halt da auch erst wirklich lernen muss, wie und wann man sie einsetzt, damit die nicht überlastet und so Sachen. wo wir jetzt, sagen wir mal als eher trans Männlichkeiten eher ein bisschen alleine gelassen sind, weil es immer heisst, ihr kriegt eh den Stimmbruch und ihr packt das dann schon. Das wird dann schon, aber es ist eben nicht bei allen so. Ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich so ein bisschen strugeln, weil es bei ihnen eben nicht so weit runtergegangen ist, wie sie es sich gewünscht hätten. Oder die in so einem, bisschen undefinierten und undefinierbaren Bereich sind, der ihnen nicht tief genug vorkommt oder für sie nicht männlich genug erscheint, wie sie es halt gerne hätten. Insofern finde ich nicht alles löst sich alleine durchs Testosteron. Das ist schon bisschen/ da wünscht man sich manchmal auch Unterstützung. (...) Ich weiss nicht, ob ihr das anders empfindet, aber ich hatte damals tatsächlich ein bisschen Sprechunterricht und Gesangsunterricht, einfach weil ich eben nicht mehr schreien konnte. (lacht) Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so ausschlaggebend und Sprechunterricht zu nehmen so, aber ich hatte wirklich so ein bisschen Unterstützung gebraucht, weil ich merkte, dass die Stimme halt extrem angestrengt war. So in der Übergangszeit des Stimmbruchs.

- 53 I: #00:52:10-8# Ich glaube, da spricht Hugo etwas Wichtiges an. Das finde ich auch wichtig, weil ich jetzt ja eben das Thema im Sinne der Logopädie anschauen möchte. Und darum würde es mich noch wundernehmen, was würdet ihr denn einer Logopädin raten, welche mit transmaskulinen Personen zusammenarbeitet?
- 54 Mika: #00:52:46-8# Ich glaube, auf jeden Fall gemeinsame Ziele definieren, aber Ziele, die wirklich auf die Person gerichtet sind. Weil nicht alle wollen das gleiche. Und ich glaube, für mich, also ich würde/ das was Hugo gesagt hat, habe ich mega schön gefunden, so bezogen auf, man muss sich an die neue Stimme irgendwie gewöhnen. So mein Hirn ist wie 25 Jahre so programmiert gewesen, dass ich die Alte Stimme drin gehabt habe und wusste, wie ich sie nutzen kann. Ich glaube, das ist sicher auch mega viel wert und ich glaube es ist auch eine Zeitfrage, dass das Hirn sich wie wieder daran gewöhnt. Also, dass man jetzt tiefer redet, auch wenn man sicher selber hört. Oder ich bin manchmal auch ein bisschen erschrocken, Oh warte, was habe ich jetzt gerade für einen Ton rausgehauen? Und ja, ich glaube wirklich auch so der gemeinsame Weg machen, das die Person sich wie / also dass die Person die Anpassung durchgehen kann, so durchmachen so.
- 55 Andy: #00:53:59-3# Was ich mich frage, also es ist vielleicht eine steile These, aber ist es nicht plus minus genau das gleiche was wir jetzt einfach durch externe Hormonpräparate durchmachen, wie sage ich mal 99,9 Prozent der

cis Typen in der Pubertät? Also Stimmbruch ist ja für uns, also ich weiss nicht, ist das was anderes, oder ist das plus minus das gleiche? Weil ich habe jetzt wie das Gefühl, es ist schon noch plus minus geht es in die gleiche Richtung und die lernen das ja auch intuitiv irgendwie. Also klar, ich kann das nachvollziehen, ich finde es auch schwierig, gerade was Gesang angeht, aber das musste man ja vorher auch Lernen mit der vorherigen Stimme, wie man den Stimmapparat bedient und ich habe auch eine Zeit lang im Schulchor gesungen und da hat man das halt durch die entsprechenden Übungen et cetera et cetera dann langsam gelernt. Und dann musst du es mit der neuen Stimme halt noch einmal. Und da hatten wir halt auch diverse Jungs im Stimmbruch und nach dem Stimmbruch dann irgendwie im Chor, die da mitgesungen haben. Und für die war es am Anfang auch schwierig und ich sehe das, wie so ein bisschen ähnlich. Aber hab da keine Expertise, ob das wirklich eins zu eins das gleich ist, wie das jetzt bei uns ist. Oder ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt.

56 Zac: #00:55:30-1# Das würde mich also auch Wunder nehmen, weil it's a trans thing. Weil ich bin auch im Chor gewesen und an der Musikakademie und ich kann mich gut erinnern, als ich dort gewesen bin, dass es halt auch Buben gegeben hat, die (unv.) den Chor dann auch verlassen haben. (unv.) So Sachen wie Singen, wenn überhaupt jemand wie hoch (unv.). Also macht es einen Unterschied, wenn wir halt (unv.) Also ist das mit den Hormonen anders also, das nimmt mich schon Wunder.

57 I: #00:56:19-6# Ist das eine Frage an mich? (Zac lacht und nickt) Also, was natürlich klar ist, dass Hormone eine Auswirkung haben auf die Stimme, egal ob diese jetzt natürlich in der Pubertät kommen oder mit Medis. Aber da gibt es ja zum Beispiel auch einen weiblichen Stimmbruch, wo es Veränderungen in der Pubertät gibt. Aber inwiefern jetzt ein cis männlicher Stimmbruch genau gleich ist, wie bei einem der durch Medikamente ausgelöst wird bei trans Männern/ Also es gibt sicher Ähnlichkeiten, aber die Voraussetzungen sind natürlich ja auch anders.

58 Hugo: #00:57:14-8# Also ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Sagen wir mal, die Stimmbänder werden bei cis Jungen ja länger und dicker und bei trans Männlichkeiten wird durch das Testosteron, also wir entwickeln es je nachdem auch so wie es eben cis Männer haben. Und man sagt immer, dass die Stimmbänder dicker werden, was auch dazu beiträgt, dass die Stimme tiefer wird. Aber sozusagen, es verschiebt sich jetzt nicht in dem Masse, wie bei cis Jungs. Ich glaube schon, dass das ein kleiner Unterschied, was die Entwicklung angeht. (...) Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass da noch etwas gewachsen ist. Das ist vielleicht bei Leuten, die sehr früh anfangen mit ihrer Transition, dass sich da tatsächlich noch etwas entwickelt, dadurch dass das noch elastisch genug ist, sozusagen, dass / um einen Adamsapfel zu entwickeln, also das der Kehlkopf grösser wird. Aber in meinem gesetzten Alter, als ich da vor 10 Jahren angefangen habe, da hat sich also diesbezüglich jedenfalls nichts getan.

59 Mika: #00:58:37-1# Also ich kenne viele Menschen, die auch einen vergrößerten Adamsapfel haben nach Testo. Ich muss gerade spüren (Mika

fasst sich an den Adamsapfel). Ich habe es bei mir auch gemerkt, es hat sich verändert. Irgendwie ist es breiter geworden so, das habe ich das Gefühl, und ein bisschen (.) härter auf eine Art. Aber ich glaube so, dass es schon noch ziemlich ähnlich ist. Aber ich glaube, wir haben wie nicht die gleichen Strukturen. Also man hat halt wie am Anfang vom Testo so / Wir sind wie nicht programmiert zum Testo bekommen auf eine Art, also ein Stück weit schon, weil es wird ja gesagt, dass trans Menschen, die mit Testo anfangen, sowieso ein bisschen oft einen höheren Testo-Spiegel haben. Aber so an sich, haben wir ja mehr Östro und Progesteron gehabt und dementsprechend ja auch wie so / Ich glaube wir fangen auch mit einem Level von Testo an, das höher ist als in der Pubertät. tatsächlich voll. Aber ich glaube, so, was für mich auch einen mega Anteil ist am Ganzen, ist dass wir uns zwar vorbereitet haben darauf, aber dass wir von der Gesellschaft darauf nicht vorbereitet werden. Also ich glaube, cis Männer wissen ja alle, dass der Stimmbruch auf sie zukommt und haben wie, ich nehme es so wie als einen Club wahr, so à la bist du auch im Stimmbruch? (lacht) Und alle wissen, was man ungefähr durch macht. Also habe ich wie so das Gefühl und kann dann / Also es ist mir nicht beigebracht worden, wie ich mit dem umgehen kann. Und ich weiss halt nicht, ob irgendwie cis Männer von den Vätern oder Elternteilen vorbereit werden. Ich weiss es nicht.

60 Zac: #01:00:40-0# Wir sind das nicht gewesen, aber es würde mich auch wundernehmen

61 Andy: #01:00:51-2# Der Zeitpunkt macht ja auch einen Unterschied. Es ist ja was anderes, wenn ich jetzt mit Dreizehn, Vierzehn den Stimmbruch habe, oder wenn ich das jetzt im Erwachsenenalter, wo jetzt auch niemand damit rechnen würde, dass jetzt irgendwer, also das ist gerade so in der Phase etwas ungünstig, sage ich mal und kann zu komischen Situationen führen.

62 I: #01:01:22-7# Eine total spannende Diskussion. Ich habe da einfach gerade den Blick auf die Uhr und würde darum gerne so langsam zum Schluss kommen. Und war habe ich mir als Abschluss überlegt, dass mir eine kleine Spotlight Runde machen würde, dass jede Person noch etwas sagen kann. Was besonders geblieben ist vom Gruppengespräch oder was euch sonst noch wichtig ist, nochmals zu betonen, oder allenfalls auch noch neues anzusprechen. Da möchte ich den Raum nochmals auf tun für euch.

63 Andy: #01:02:11-1# Ich finde spannend, so allgemein die Verschiedenen ja Punkte, wo wir sind. Das ist ja gerade von gerade relativ frisch auf Testo, vor Testo, 10 Jahre auf Testo, 2 Jahre auf Testo, ich bin jetzt so 3, 3einhalb Jahre. Es ist auch sehr spannend zu sehen, wie das von verschiedenen ja Abständen wahrgenommen wird. Und was für unterschiedliche Eindrücke dadurch auch zustande kommen. Und was mir noch auffällt, ich habe es mit dir im Vorgespräch ja schon angeschaut, die Stimme klingt ja für einen selber ja ganz anders als dass sie von aussen wahrgenommen wird. Und ich finde jetzt für mich, ich kenne und höre ja die Stimme auf die Art und Weise, wie ich sie höre. In meinem Kopf noch mit den ganzen, mit dem was dazugehört, den ganzen Reflexionen et cetera, et cetera, das klingt dann noch anders, als andere das wahrnehmen. Und für mich klingt das, so wie ich das wahrnehme

sehr angenehm und für mich ist es teilweise befremdlich, wenn ich meine eigenen Sprachnotizen oder so höre. Mich würde es noch interessieren, ob das für andere auch so ist und ob ihr so, wie ihr das findet. Findet ihr eure Stimme, wie ihr sie selber hört besser oder wie sie von aussen klingt?

64 Lukas: #01:03:30-1# Dann mach ich einmal den Anfang schnell.

Sprachnachrichten fand ich eigentlich schon an sich immer nicht so toll, also weisst du das, man hört so seine Stimme und denkt so scheisse. Aber das hat sich auch teilweise verändert. Also ich mache immer noch keine Sprachnachrichten, weil ich es nicht mag. Aber wenn ich mal eine mache und ich höre sie mir nochmal an. Man kontrolliert ja dann doch schon mal. Dann ist es schon so, dass man da selber merkt, ok, ja doch, und klingt super. Kommt gut. Ja, das / Also ich mag sie jetzt im Moment schon, auch wenn sie mich ein bisschen nervt und so. Das ist es ja, es ist ja normal und das wissen wir ja alle, dass da was passiert und da merken die anderen nicht so viel. Aber im Moment, so auch beim Arbeiten, da ist es, glaube ich, auch viel, was das Umfeld sagt. Wie deine Leute mit dir umgehen, wie eventuell Partner mit dir umgehen et cetera. Ich glaube, das ist auch einfach noch dort, wo man eigentlich noch wie teilweise diese Bestätigung bekommt, die man vielleicht über einen gewissen Zeitraum auch sehr benötigt. und ich glaube, dass ist dann auch, wo man wach wird und einem dann ein Partner, eine Partnerin, je nachdem, wach wird und einem einen guten Morgen wünscht, dich angrinst oder in Situationen lacht, oder wo sie sagt krass, jetzt ist deine Stimme extreem tief und jetzt kommt es. Und so. Ich glaube, das macht auch noch viel aus, weil dann ist einfach diese , wo man selber so, so Belege, wo man so selber, ja dann, wisst ihr was, es ist alles da. Die Veränderung ist da, es dauert ganz klar und es ist scheissegal was die anderen sagen. Wichtig ist, was die und die Person sagt. Das ist ok und dann kommt das auch bei sich selber. Der Schalter geht dann eh Schritt für Schritt. Weil, es geht zu langsam, ganz klar. Es müsste sein, man kriegt die Spritze und bäm der Adamsapfel, all das müsste schon da sein, war es nicht und das funktioniert leider nicht so. Und ich glaube, das ist einfach so. Aber im Moment ist es so, dass die Stimmnotizen und die Sprachnachrichten ganz cool sind und wo es auch gut kommt.

65 I: #01:05:41-8# Wie sehen es die anderen so abschliessend zum Gespräch?

66 Mika: #01:05:49-6# Also ich bin mega/ Ich glaube, also für mich ist es so, dass ich hier mega fest einverstanden bin mit Lukas. weil so die Sprachnachrichten sind für mich mega bestätigend. Also ich habe auch eine kurze Audioaufnahme gemacht, so jeden Monat ungefähr, wenn ich daran denke. Und es ist für mich mega bestätigend, so zu merken ok, yes, meine Stimme ist tiefer geworden und ich fühle mich wie so wohler mit dem. Aber ich finde es auch mega krass, wenn Menschen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, ich die wieder sehe und die finden so, Boah, deine Stimme ist mega tief geworden. Und ich so. Hä? Von was redest du überhaupt? Weil es für mich wie zur Normalität gehört jetzt. Aber ich finde es wie auch schön, diese Bestätigung zu kriegen, weil ich es dann gerade annehmen kann. Voll und ich glaube, ich habe es mega spannend gefunden, so zuzulösen, wie es euch geht und alle Punkte, wo ihr alle seid. Und ich finde es wie auch

nochmal gut zu betonen, dass / Man kann auch nicht ein Mann sein und trotzdem Testo nehmen und ebenso es gibt ganz viele non-binäre Menschen, die Testo nehmen. Und das finde ich nochmals wichtig zu betonen. Also ich weiss jetzt nicht, wie lange ich jetzt Testo nehme und , ob ich irgendwann einmal wieder aufhöre

67 Hugo: #01:07:33-8# Ja, vielleicht. Ich möchte auch nochmals etwas zum Thema Stimme aufnehmen, oder sich selber hören. Von aussen ist es natürlich, glaube ich, für alle Menschen ungewohnt und unangenehm. Eben weil man das halt überhaupt nicht als seine eigene Stimme empfindet. Dass verstehe ich auch voll, dass es auch komisch ist. Deshalb mache ich auch ganz selten so Stimmaufnahmen oder so. Was ich noch sagen wollte, ist einfach, dass ich es toll finde, Simone, dass du dich um das Thema transmännliche Stimmen oder Stimmen so im männlichen Bereich kümmerst, weil das ist wirklich so, in diesem ganzen Logopädie Bereich denkt man immer nur an trans Frauen, die halt ihre Stimme auf ein weibliches Niveau und eine weibliche Sprachmelodie bringen möchten. Aber umgekehrt eher weniger. Und ich würde es nicht unterschätzen, dass dieser ganze Stimmwechsel für uns jetzt auch nicht so etwas ist, wo einem alles in den Schoss fällt. Sondern, wir haben es jetzt ja auch ein bisschen von allen Seiten gehört, dass es schon auch mit Problemen und eben einer längeren Übergangsphase verbunden ist, wo man eben manchmal so ein bisschen das Gefühl hat / dass man sich auch alleine fühlt. Wie gesagt, ich hatte es vorher ja auch gesagt, mir hat es doch geholfen da so paar Lektionen, einfach zu nehmen und zu lernen einfach mit dieser neuen Stimme umzugehen. Und bisschen paar Tricks gesagt zu bekommen, also dass sich die Stimme halt nicht so überanstrengt und dass ich nicht ständig heiser bin und solche Sachen. Und das ist für mich eigentlich sehr wertvoll. Also, dass du diese Arbeit machst, aber insgesamt auch, dass, wenn man es sich irgendwie ermöglichen kann, es glaube ich, eine gute Sache ist, sich auch als transmännliche Person Unterstützung zu suchen, die Stimme in diesem Übergang zu begleiten.

68 I: #01:09:26-9# Danke. Zac, gibt es von dir noch etwas zum Abschluss?

69 Zac: #01:09:32-7# Ich bin / Ich habe sehr wertvolle Einblicke bekommen, auf was ich mich so ein bisschen einstellen kann. Was noch nicht so gesagt wurde, ist, was mir einmal auf den Weg mitgegeben worden ist. Das ist, ja, ich hoffe, dass sie tief wird, meine Stimme, aber ich weiss halt, dass es trotzdem eine genetische Veranlagung da ist, wie halt die Stimme von meinem Vater ist und so. Dass es sein kann, dass ich nicht eine mega tiefe Stimme haben werde, wie Mika zum Beispiel. Also, dass sie eine bisschen höhere Melodie hat, weisst auch nicht. Aber ich bin trotzdem gespannt und freue mich darauf. Es gibt mir ein bisschen Mut. Und ja, so wie mich die Personen aussen rum mich lesen, ich glaube, das hängt oft sehr ab/ Ich bin oft auch eifersüchtig auf transmaskuline Personen, die auch noch prä Testosteron sind, weil sie eine tiefe Stimme haben. Vielleicht in meinem Kopf ist alles viel höher, als es eigentlich gegen aussen tönt. Weil, wer findet das von sich selber auch nicht. Ja, deshalb ist es für mich auch eine wertvolle Erfahrung gewesen, so mitzuhören bei euch. Ihr seid auch alle einmal an dem Punkt gewesen, an dem ich jetzt stehe. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das manchmal nicht

vergisst. Aber es ist schön, wenn man das auch einmal vergessen kann.

70 I: #01:10:58-5# Ja, dann konnten alle jetzt noch ein Schlusswort sagen. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Ich habe es mega spannend gefunden mit euch und hätte am liebsten noch eine Stunde weiterdiskutiert, aber das liegt leider nicht drin. Ich würde jetzt dann gleich die Aufnahme abstellen, bin aber hier noch eine Weile drin. Falls jemand oder mehrere Personen noch etwas off-record sagen wollen oder besprechen. Ihr dürft euch aber gerne auch sonst bei mir melden. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid.

71 *Andy und Lukas, bedanken sich und verabschieden sich. Zac bedankt sich für den spannenden Austausch und verabschiedet sich ebenfalls. Hugo entschuldigt sich für die technischen Probleme, wünscht viel Erfolg bei der Arbeit und verabschiedet sich an seine Chorprobe. Mika bleibt als einzige Person noch kurz in der Videokonferenz. Wir sprechen über den weiteren Verlauf der Arbeit mit Transkription und Auswertung, und wie ich gedenke, dies zu tun, Mika betont abermals die Wichtigkeit, trans Themen nicht nur im binären zu betrachten. Wir sprechen auch darüber, dass es für trans Menschen frustrierend sein kann, auf Wartelisten zu stecken für medizinische Massnahmen, da sie dann oft lange warten müssen, obwohl es für sie schon längst klar ist, dass diese bestimmte Massnahme der nächste Schritt ist, dass sie sich ihrer Geschlechtsidentität anpassen können. Als Beispiel sprechen wir dabei von Hormontherapie. Nun verabschiedet sich auch Mika und wünscht gutes Gelingen bei der Arbeit und bei der Knieoperation, welche bei der interviewenden Person ansteht.*

SPONTANE ZUSAMMENFASSUNG DER GRUPPENDISKUSSION NACH DER DURCHFÜHRUNG

Folgende Themen wurden angesprochen (unsortiert und stichwortartig)

- Belastung durch Stimme, die nach eigenem Ermessen nicht zu sich selber passt
 - o Identifikation ist schwierig (z.B. durch Diskrepanz zu aussehen)
 - o Negative Erfahrungen, wenn jemand einem falsch anspricht
 - o Sprechen löst negative Gefühle wie Angst und Hass aus
 - Positiver Einfluss von Stimmveränderungen durch Testosteron
 - o Stimme passt
 - o Wohlfühlen
 - o Stimme wird ein weniger wichtiges Thema, (je weiter die Transition fortgeschritten ist?)
 - o Sich über Veränderungen freuen
 - o Vorfreude
 - Wahrnehmung
 - o Veränderung selber nicht wahrnehmen, Feedback durch andere Personen ist wichtig
 - Stimmfunktion ist eingeschränkt, besonders während des «Stimmbruches»
 - o Schwierige Phase, dann «normalisiert» es sich und Stimme ist weniger ein Thema
 - o Unzuverlässig, nicht konstant, stimmversagen, Lautstärke, Anstrengung, Heiserkeit
 - o Kontrolle kann schwierig sein (z.B. beim Singen in verschiedenen Tonhöhen)
 - o Ist es ähnlich wie ein natürlicher Stimmwechsel in der Pubertät?
 - Intuitiv
 - o Cis Männer wissen, was auf sie zukommt, trans nicht unbedingt
 - Unterstützung kann sinnvoll sein
 - Sich alleine fühlen
 - Umgang ist unklar
 - o Nicht alles kann verändert werden (z.B. Affekt Reaktionen)
 - o Kontrolle über Stimme
 - Männliche Stimme ist tief!
 - o Wunsch nach tiefer Stimme!
 - o Nur wenige andere Faktoren werden erwähnt
- ➔ Folgerungen für die Therapie
- o Gemeinsam Ziele erarbeiten
 - o Tiefe Stimme ist für viele scheinbar sehr wichtig! (vgl. mit anderen Themen einer «männlichen» Stimme)
 - o Telefon und Sprachaufnahmen werden öfters erwähnt, können genutzt werden

CODIERLEITFADEN

Hauptkategorie mit Definition	Subkategorie	Inhaltliche Beschreibung	Beispiele aus dem Material (Referenz aus Turn im Transkript)		
Stimmidentität und Passing (deduktiv) Alle Aussagen zur Stimme als Identitätsfaktor. Dies beinhaltet Aussagen zur eigenen Stimme und zur (gelesenen) Stimmidentität.	Stimme und Geschlecht	Allgemeine Aussagen zum Lesen der Geschlechtsidentität einer Person. Dazu zählen auch persönliche Erlebnisse, wenn sie nicht emotional gefärbt sind.	<p>Sobald der Stimmbruch angefangen hat, haben sie angefangen mich männlich zu gendern. (14)</p> <p>Also das ist wie so wenn man hört, wie Menschen, die sonst viel Testo im Körper haben, reden, ist es ganz anders, wie wenn man einer Person zuhört, der eben weiblich zugeordnet worden ist. (39)</p>		
	Einstellung zur aktuellen persönlichen Stimme	Aussagen, Meinungen und Gefühle zur eigenen Stimme	Könnte noch ein bisschen tiefer sein für meinen Geschmack, aber es ist völlig ok. (8)		
			Also ich mag sie jetzt im Moment schon, auch wenn sie mich ein bisschen nervt und so (64)		
			Was ich sehr mag ist, dass sie tiefer geworden ist, aber auch, dass ich das Gefühl habe, dass sie mehr mir gehört und dass sie besser zu mir passt. (10)		
	Gefühle zur subjektiv unpassenden Stimme	Beschreibungen von belastenden Situationen durch eine subjektiv unpassende Stimme. Situationen in denen das Passing nicht funktioniert und Gefühle, die das auslöst.	<p>Und das ist immer sehr deprimierend, weil ich weiss auch, wenn ich Leute sehe und gegenüber stehe, ich weiss, dass ich sehr weiblich aussehe, aber ich weiss es würde so viel ausmachen, wenn ich eine tiefere Stimme hätte oder halt eine maskulinere Stimme, also eine männlich gelesene Stimme. Deshalb finde ich es recht belastend mit meiner Stimme zu reden. (21)</p> <p>Es ist so aber auch für mich selber mühsam, dass ich eigentlich in der Phase jetzt schon wie Angst habe laut oder normal zu reden, weil man dann ja hören könnte, dass die Stimme gerade nicht so zu dem Bild passt. (30)</p> <p>Schlimmer ist einfach, wenn du wirklich davorstehst und [...] und die gucken dich halt an und nehmen dich eigentlich als Mann wahr. Und du siehst eigentlich diese Fragezeichen, weil eigentlich genau in dem Moment die Stimme vielleicht nicht so tief ist oder so. (19)</p>		
			Gefühle zur subjektiv passenden Stimme	Beschreibungen von positiv gewerteten Situationen durch eine subjektiv passende Stimme.	<p>Ich finde es am eindrucklichsten beim Telefonieren. Das ist ja das, wo alles auf die Stimme reduziert wird sage ich einmal. Da sieht man ja sonst keinen Geschlechtsausdruck oder sonst irgendetwas, sondern wirklich rein die Stimme und wie man redet und von der Stimmlage her und ich glaube, das hat vieles einfacher gemacht, dass man nicht irgendwie erklären musste, warum jetzt im Mail ein anderer Name gestanden ist als jetzt die Stimme am Telefon tönt und</p>

		Situationen in denen das Passing funktioniert und Gefühle, die das auslöst.	wenn das übereinstimmt, ist das schon für mich persönlich erleichternd gewesen. (18)
			Also ich glaube, die Stimme ist ein Bereich bei mir, wo es sozusagen zweifelsohne männlich zugeordnet wird. Das ist natürlich wohltuend und so. (36)
			Und es ist für mich mega bestätigend, so zu merken ok, yes, meine Stimme ist tiefer geworden und ich fühle mich wie so wohler mit dem. (66)
	Veränderungen der Bedeutung der Stimme für die Geschlechtsidentität	Beschreibungen zur Veränderung der Bedeutung der Stimme (Normalisierung)	Ich mache mir da wirklich keinen Kopf drum, weil ich das Gefühl habe, dass ich von aussen so als Mann wahrgenommen, dass das für mich stimmt. (42)
			Also ich finde eben, am Anfang wir mir auch alles sehr wichtig, weil es eben darum geht, überhaupt erst richtig wahrgenommen zu werden, aber inzwischen, muss ich sagen, echt scheisst darauf. Vielleicht rede ich manchmal und gestikuliere ich manchmal so wie Leute das vielleicht als weiblich wahrnehmen könnten, aber das ändert überhaupt nichts sozusagen an der Identität. (40)
Hormontherapie (induktiv) Äusserungen zu Therapie mittels Testosteron und Erfahrung zu deren Effekten	Veränderungen durch Testosteron an Stimme und Stimmapparat.	Persönliche Erzählungen zu Veränderungen durch Testosteron	Und danach fing es erst an, dass es morgens so war, wenn du aufgestanden bist, scheisse, du klingst als hättest du die ganze Nacht gesoffen vielleicht. Wie wenn du drei Zigarren geraucht hast und irgendwie Whiskey getrunken, so war dann die Stimme. Also so richtig rauchig. Und ich dachte so Yeah, cool. (50)
		Neutrale Beschreibungen von Veränderungen durch Hormone	Also ich glaube, es gibt schon einen Unterschied. Sagen wir mal, die Stimmbänder werden bei cis Jungen ja länger und dicker und ähm bei trans Männlichkeiten wird durch das Testosteron, also wir entwickeln es je nachdem auch so wie es eben ähm cis Männer haben. Und man sagt immer, dass die Stimmbänder dicker werden, was auch dazu beiträgt, dass die Stimme tiefer wird. Aber sozusagen, es verschiebt sich jetzt nicht in dem Masse, wie bei cis Jungs. (58)
			Also ich kenne viele Menschen, die auch einen vergrößerten Adamsapfel haben nach Testo. ähm ich muss gerade spüren (Mika fasst sich an den Adamsapfel). Ich habe es bei mir auch gemerkt, es hat sich verändert. Irgendwie ist es breiter geworden so, das habe ich das Gefühl, und ein bisschen (...) härter auf eine Art. (59)
	Umgang mit der neuen Stimme nach dem Stimmwechsel	Aussagen zum Lernen des Umgangs mit der Stimme nach einem hormonell ausgelösten Stimmwechsel	Und ich würde es nicht unterschätzen, dass dieser ganze Stimmwechsel ähm für uns jetzt auch nicht so etwas ist, wo einem alles in den Schoss fällt. Sondern, wir haben es jetzt ja auch ein bisschen von allen Seiten gehört, dass es schon auch mit Problemen und eben einer längeren Übergangsphase verbunden ist, wo man eben ähm manchmal so ein bisschen das Gefühl hat / dass man sich auch alleine fühlt. (67)
			Also klar, ich kann das nachvollziehen, ich finde es auch schwierig, gerade was Gesang angeht, aber das musste man ja vorher auch Lernen mit der vorherigen Stimme, wie man den Stimmapparat bedient und ich habe auch eine Zeit lang

			im Schulchor gesungen und da hat man das halt durch die entsprechenden Übungen et cetera et cetera dann langsam gelernt. Und dann musst du es mit der neuen Stimme halt noch einmal.(55)
	Stimmwechsel	Erfahrungen und Beobachtungen zum Stimmwechsel / Stimmbruch bei cis Männern und Vergleiche zu eigenen Erfahrungen	Was ich mich frage, also es ist vielleicht eine steile These, aber ist es nicht plus minus genau das gleiche was wir jetzt einfach durch externe Hormonpräparate durchmachen, wie sage ich mal 99,9 Prozent der cis Typen in der Pubertät? Die lernen das ja auch intuitiv irgendwie. (55)
			Also ich glaube, cis Männer wissen ja alle, dass der Stimmbruch auf sie zukommt und ähm haben wie, ich nehme es so wie als einen Club wahr, so à la bist du auch im Stimmbruch? (lacht) Und alle wissen, was man ungefähr durch macht. Also habe ich wie so das Gefühl und kann dann / Also es ist mir nicht beigebracht worden, wie ich mit dem umgehen kann. Und ich weiss halt nicht, ob irgendwie cis Männer von den Vätern oder Elternteilen vorbereitet werden. (59)
			Es ist ja was anderes, wenn ich jetzt mit Dreizehn, Vierzehn den Stimmbruch habe, oder wenn ich das jetzt im Erwachsenenalter, wo jetzt auch niemand damit rechnen würde (61)
Stimmfunktion (deduktiv) konkrete funktionelle Nutzung der Stimme und Schwierigkeiten damit	Funktionelle Einschränkungen	Erfahrungen zu vielfältigen und individuellen stimmungsfunktionellen Themen m Versagen der Stimme (Stimmversagen, Stimmkontrolle, Stimmanstrengung, Heiserkeit, Lautstärke)	Und irgendwann singst du so schön mit und irgendwann versagt dir dann die Stimme. (50)
			Ich weiss nicht, ob ich da einfach sehr komfortabel irgendwie durchgekommen bin, aber ich habe das wirklich fast nie gehabt. Also zumindest nicht so extrem, dass die Stimme jetzt komplett versagt hätte. (47)
			Die Kontrolle der Stimme ist halt viel weniger da. (46)
			Wenn man schreien will, also da war es vor allem so am Anfang so vom Stimmbruch unglaublich schwierig. (45)
	Umgang mit der neuen Stimme	Aussagen zum Lernen des Umgangs mit der Stimme nach einem hormonell ausgelösten Stimmwechsel	Und ich würde es nicht unterschätzen, dass dieser ganze Stimmwechsel ähm für uns jetzt auch nicht so etwas ist, wo einem alles in den Schoss fällt. Sondern, wir haben es jetzt ja auch ein bisschen von allen Seiten gehört, dass es schon auch mit Problemen und eben einer längeren Übergangsphase verbunden ist, wo man eben ähm manchmal so ein bisschen das Gefühl hat / dass man sich auch alleine fühlt. (67)
			Also klar, ich kann das nachvollziehen, ich finde es auch schwierig, gerade was Gesang angeht, aber das musste man ja vorher auch Lernen mit der vorherigen Stimme, wie man den Stimmapparat bedient und ich habe auch eine Zeit lang im Schulchor gesungen und da hat man das halt durch die entsprechenden Übungen et cetera et cetera dann langsam gelernt. Und dann musst du es mit der neuen Stimme halt noch einmal.(55)

Stimmtherapie und Unterstützung (deduktiv) stimm-therapeutische Massnahmen und sonstige Unterstützung beim Lernen des Umgangs mit der (neuen) Stimme	Sinnhaftigkeit von (therapeutischer) Unterstützung Konkrete Massnahmen	Persönliche positive Erfahrung mit Therapie Wunsch nach Unterstützung bei der Stimmnutzung Ideen für eine gelingende Therapie	wo wir jetzt, sagen wir mal als eher trans Männlichkeiten eher ein bisschen alleine gelassen sind, weil es immer heisst, ihr kriegt eh den Stimmbruch und ihr packt das dann schon. Das wird dann schon, aber es ist eben nicht bei allen so. Ich kenne auch ein paar Leute, die wirklich so ein bisschen strugeln, weil es bei ihnen eben nicht so weit runtergegangen ist, wie sie es sich gewünscht hätten. Oder die in so einem, bisschen undefinierten und undefinierbaren Bereich sind, der ihnen nicht tief genug vorkommt oder für sie nicht männlich genug erscheint, wie sie es halt gerne hätten. Insofern finde ich nicht alles löst sich alleine durchs Testosteron. Das ist schon bisschen/ da wünscht man sich manchmal auch Unterstützung. (52)
			Wie gesagt, ich hatte es vorher ja auch gesagt, mir hat es doch geholfen da so paar Lektionen, einfach zu nehmen und zu lernen einfach mit dieser neuen Stimme umzugehen. Und bisschen paar Tricks gesagt zu bekommen, also dass sich die Stimme halt nicht so überanstrengt und dass ich nicht ständig heiser bin und solche Sachen. Und das ist für mich eigentlich sehr wertvoll. (67)
Verschiedenes Sonstige relevante Aussagen	Sprachnachrichten	Erzählungen von Nutzung von Sprachnachrichten und -notizen	Und für mich klingt das, so wie ich das wahrnehme sehr angenehm und für mich ist es teilweise befremdlich, wenn ich meine eigenen Sprachnotizen oder so höre. (63)
			Die Sprachnachrichten sind für mich mega bestätigend. Also ich habe auch eine ähm kurze Audioaufnahme gemacht, so jeden Monat ungefähr, wenn ich daran denke. (66)
	Situationen am Telefon	Erfahrungen beim Telefonieren	Ich finde es am eindrücklichsten beim Telefonieren. Das ist ja das, wo alles auf die Stimme reduziert wird sage ich einmal. (18) Telefonisch ist natürlich super einfach, weil sie da dich nicht sehen. (19)
Sonstiges	Übrige relevante und interessante Aussagen	Ich finde spannend, so allgemein die Verschiedenen ähm ja Punkte, wo wir sind. Das ist ja gerade von gerade relativ frisch auf Testo, vor Testo, 10 Jahre auf Testo, 2 Jahre auf Testo, ich bin jetzt so 3, 3einhalb Jahre. Es ist auch sehr spannend zu sehen, wie das von verschiedenen ähm ja Abständen wahrgenommen wird. (63)	